

AKTUELLE MARKTENTWICKLUNGEN

Rechenzentren in Bayern 2025

Ralph Hintemann

Simon Hinterholzer

Monika Graß

KURZTITEL

Rechenzentren in Bayern 2025

AUTORINNEN UND AUTOREN

Dr. Ralph Hintemann (Borderstep Institut)

M hintemann@borderstep.de

Simon Hinterholzer (Borderstep Institut)

M hinterholzer@borderstep.de

Monika Graß (Grass Consulting)

M office@grass-cm.de

PROJEKTLEITUNG

Borderstep Institut für Innovation und Nachhaltigkeit gemeinnützige GmbH

Dr. Ralph Hintemann

Fabeckstraße 62 | 14195 Berlin | +49 (0)30 306 45 100-5 | www.borderstep.de

ZITIERVORSCHLAG

Hintemann, R., Hinterholzer, S. & Graß, M. (2025). Rechenzentren in Bayern 2025 – aktuelle Marktentwicklungen. Berlin: Borderstep Institut. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18457572>

TITELBILD

© pinkeyes – Adobe

UNTERSTÜTZUNG

Die Erstellung dieser Studie wurde finanziell durch ein Unternehmen der Energiebranche unterstützt. Es fand keine direkte inhaltliche Einflussnahme statt. Die Unabhängigkeit der Forschung war zu jeder Zeit gewährleistet.

INHALTSVERZEICHNIS

Impressum.....	I
Inhaltsverzeichnis	III
Abbildungsverzeichnis	IV
Tabellenverzeichnis	IV
Glossar	V
Abkürzungsverzeichnis.....	VIII
1 Executive Summary	1
2 Zielsetzung und Fragestellungen der Studie	3
3 Der Rechenzentrumsmarkt – Bestandsaufnahme und aktuelle Entwicklungen	5
3.1 Überblick.....	5
3.2 Aktuelle Entwicklungen im Rechenzentrumsmarkt	6
3.3 Typen, Services und Geschäftsmodelle	8
3.4 Anforderungen an Rechenzentrumsstandorte	10
3.4.1 Allgemein.....	10
3.4.2 Wirtschaftliches Umfeld.....	11
3.4.3 Zuverlässige Energieversorgung und Versorgung mit Erneuerbaren Energien	11
3.4.4 Anbindung an die Daten- und Telekommunikationsnetze sowie Cloud-Exchange	12
3.4.5 Naturkatastrophenrisiko und Gefahrenquellen-Exposition.....	12
3.4.6 Wärmeabnehmer	13
3.5 Einordnung der Entwicklung des Rechenzentrumsmarktes in Bayern	13
4 Rechenzentrumsmarkt in Bayern	16
4.1 Rechenzentrumskapazitäten in Bayern.....	16
4.2 Stromverbrauch der Rechenzentren in Bayern.....	18
4.3 Colocation-Rechenzentren in Bayern.....	19
4.4 Bedeutung unterschiedlicher Services in den Rechenzentren in Bayern.....	22
5 Trends und künftige Entwicklungen im bayerischen Rechenzentrumsmarkt	25
5.1 Künftige Entwicklungen im Rechenzentrumsmarkt in Bayern.....	25
5.2 KI-Entwicklung als Treiber des Wachstums der Rechenzentren in Bayern.....	28
5.3 Stromversorgung von Rechenzentren.....	29
5.4 Zielbild für Rechenzentren in Bayern	30
Quellen.....	33
Anhang: Methodisches Vorgehen.....	37

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1: Entwicklung der Kapazitäten der weltweiten Rechenzentren in den Jahren 2005 bis 2025	6
Abbildung 2: Kapazitäten von Rechenzentren und kleineren IT-Installationen in Deutschland mit Anteil Colocation-Rechenzentren in den Jahren 2010 bis 2025 (gemessen in IT-Anschlussleistung).....	7
Abbildung 3: Colocation Typen	8
Abbildung 4: Entwicklung der Kapazitäten von Rechenzentren und kleineren IT-Installationen in Bayern (Angabe in MW IT-Anschlussleistung)	17
Abbildung 5: Größenstruktur der Rechenzentren in Bayern (Anteile an den Kapazitäten).....	18
Abbildung 6: Entwicklung des Energiebedarfs der Rechenzentren und kleineren IT-Installationen in Bayern in den Jahren 2010 bis 2025	19
Abbildung 7: Kapazitäten von Rechenzentren und kleineren IT-Installationen in Bayern mit Anteil Colocation-Rechenzentren in den Jahren 2010 bis 2025 (gemessen in IT-Anschlussleistung)	20
Abbildung 8: Aufteilung Colocation-Markt Bayern auf die Regierungsbezirke.....	21
Abbildung 9: Colocation-Rechenzentren in Bayern inkl. Planungen.....	22
Abbildung 10: Entwicklung des Anteils von Cloud-Installationen an den Rechenzentrumskapazitäten in Bayern (Angabe in MW IT-Anschlussleistung)	23
Abbildung 11: Entwicklung des Anteils von Installationen für KI und HPC an den Kapazitäten der Rechenzentren und kleineren IT-Installationen in Bayern (Angabe in MW IT-Anschlussleistung).....	24
Abbildung 12 Prognose der Entwicklung der Kapazitäten von Rechenzentren und kleineren IT-Installationen in Bayern bis 2030 (Angabe in MW IT-Anschlussleistung).....	26
Abbildung 13: Übersicht über bereits angekündigte neue Rechenzentren in Bayern.....	27
Abbildung 14: Prognose der Entwicklung des Anteils von Installationen für KI und HPC an den Kapazitäten von Rechenzentren und kleineren IT-Installationen in Bayern (Angabe in MW IT-Anschlussleistung)	29

TABELLENVERZEICHNIS

Tabelle 1: Häufige Verknüpfungen von Rechenzentrums-Typen und Services	10
Tabelle 2: Kapazitäten der Rechenzentren und kleineren IT-Installationen im Bundesländervergleich (Angaben in MW IT-Anschlussleistung)	14

GLOSSAR

Availability Zone (Verfügbarkeitszone)	Availability Zones stellen räumliche Einheiten dar, in denen die Anbieter von Cloud-Dienstleistungen (typischerweise Hyperscaler) mehrere Rechenzentren betreiben, so dass der Ausfall von Systemen in einer Region durch die anderen regionalen Rechenzentren aufgefangen werden kann.
Cloud Computing	Cloud Computing bezeichnet den Ansatz, IT-Ressourcen wie Speicherplatz, Rechenleistung oder Anwendungssoftware über das Internet als Dienstleistung zur Verfügung zu stellen.
Cloud Exchange	Ein Cloud Exchange im Rechenzentrum ist eine Plattform, die Unternehmen über private, direkte Leitungen sicher und zuverlässig mit mehreren Cloud-Anbietern verbindet. Es verbessert die Netzwerkleistung, reduziert Latenzzeiten und erhöht die Sicherheit im Vergleich zur öffentlichen Internetverbindung.
Cloud-Rechenzentrum	Als Cloud-Rechenzentren werden solche Rechenzentren bezeichnet, aus denen Cloud-Betreiber ihre Dienste anbieten. Neben großen internationalen sogenannten Hyperscale-Cloud-Anbietern gibt es auch eine Reihe kleinerer nationaler und regionaler Anbieter. Cloud-Betreiber nutzen häufig Angebote von Colocation-Rechenzentren, betreiben aber auch teilweise eigene Rechenzentren.
Colocation-Rechenzentrum	Rechenzentrum, in dem ein Anbieter seinen Kunden Rechenzentrumsfläche und Versorgungsinfrastruktur bereitstellt. Die IT-Installationen sind im Besitz des Kunden.
Corporate-Rechenzentrum (Unternehmens-Rechenzentrum)	Corporate-Rechenzentren sind Rechenzentren eines Unternehmens oder einer Behörde, die On-Premise oder in gemieteten Flächen (Colocation-Rechenzentren) stehen können. Sie beherbergen meist typische Unternehmensanwendungen wie ERP-Systeme, Datenbanken und interne Services.
Edge-Rechenzentrum	<p>Edge-Rechenzentren sind IT-Installationen, die sich am Edge (am Rand bzw. dezentral) eines Netzwerkes befinden. Sie nutzen die gleichen Geräte, sind aber meist kleiner als konventionelle Rechenzentren, befinden sich näher am „Endkunden/Client“ und bieten damit geringe Latenzzeiten und eine lokale Datenverarbeitung.</p> <p>Die Zuordnung ist nicht eindeutig, in der Vergangenheit waren Edge-Rechenzentren üblicherweise meist On-Premise-Rechenzentren. Aktuell gibt es den Trend, dass auch Edge-Rechenzentren von Colocation-Anbietern errichtet werden.</p>

Graphics Processing Unit (GPU)	Eine GPU ist ein Computerchip, der ursprünglich für die schnelle Berechnung und Darstellung von Grafiken entwickelt wurde. Heute werden GPUs vielfach auch für KI-Anwendungen genutzt. Ihre Architektur mit vielen kleinen Kernen erlaubt es, riesige Datenmengen parallel zu verarbeiten, wodurch die Aufgabenerledigung massiv beschleunigt wird.
HPC-Rechenzentrum	HPC-Rechenzentren sind spezielle Einrichtungen mit extrem leistungsstarken Computersystemen (Supercomputern oder Clustern), die Tausende von Prozessoren parallel nutzen, um komplexe, datenintensive Aufgaben wie wissenschaftliche Simulationen (Klimaforschung, Physik), oder Finanzmodellierung zu lösen. HPC-Rechenzentren werden oft von Forschungseinrichtungen betrieben. Neue HPC-Rechenzentren setzen zu meist auch speziell für KI-Anwendungen entwickelte Hardware (GPU-Systeme) ein.
Hosting-Rechenzentren	Hosting-Rechenzentren bieten ähnliche Dienste (Webseiten, Server, Speicherplatz, Anwendungen) wie Cloud-Rechenzentren an. Der Unterschied ist im Wesentlichen darin begründet, dass Cloud-Dienste dynamisch nach Bedarf angeboten werden, während bei Hosting eher klassische „Mietverträge“ bestehen. Hosting-Anbieter nutzen oft auch Colocation-Angebote. Insbesondere bekannte Hosting-Anbieter wie Hetzner Online oder Ionos betreiben aber auch große eigene Rechenzentren.
Hyperscale-Cloud-Anbieter	Hyperscale-Cloud-Angebote sind IT-Installationen im Bereich Cloud-Computing, bei denen massive Skalierungen möglich sind. Solche Angebote gibt es von sehr großen internationalen IT-Dienstleistungsunternehmen. Die größten Hyperscale-Cloud-Anbieter sind Amazon Web Services, Microsoft und Google.
IT-Fläche	Die IT-Fläche ist die Fläche innerhalb von Rechenzentren, die für das Aufstellen von IT-Equipment wie Server, Speichersysteme und Netzwerkkomponenten zur Verfügung steht.
IT-Anschlussleistung	Mit IT-Anschlussleistung von Rechenzentren ist in der vorliegenden Studie die maximale Stromaufnahme des tatsächlich in den Rechenzentren installierten IT-Equipments gemeint.
KI-Rechenzentrum	Ein Rechenzentrum, in dem im Wesentlichen Anwendungen der künstlichen Intelligenz ausgeführt werden. Durch die oft hohen Leistungsanforderungen dieser Anwendungen werden in KI-Rechenzentren meist Systeme mit hoher Leistungsdichte, teilweise auch flüssigkeitsgekühlt, eingesetzt. Für die heute typischen KI-Rechenlasten werden in der Regel GPU-basierte Server eingesetzt.

Latenz	Latenz, oft auch als Verzögerungszeit bezeichnet, beschreibt die Zeitspanne, die ein Datenpaket benötigt, um innerhalb eines Netzwerks von der Quelle zum Ziel zu reisen. Die Latenzzeit wird üblicherweise in Millisekunden (ms) gemessen und gibt an, wie lange es dauert, bis ein Datenpaket seinen Bestimmungsort erreicht und die Bestätigung zurück zum Sender gelangt.
Managed Services	Mit Managed Services werden allgemein IT-Dienstleistungen bezeichnet, die von einem externen Dienstleister, einem Managed Service Provider (MSP), proaktiv und laufend für ein Unternehmen erbracht werden. Der MSP übernimmt die Verantwortung für die Verwaltung, Wartung und Überwachung der IT-Ressourcen des Kunden. Seine Aufgaben umfassen meist IT-Sicherheit, Backups, Cloud-Dienste, Monitoring und technischen Support.
Multi-Tenant-Colocation-Rechenzentren	Mit Multi-Tenant-Colocation-Rechenzentren sind Colocation-Rechenzentren gemeint, die für mehrere Kunden errichtet und betrieben werden. Das Multi-Tenant-Modell ist das klassische Colocation-Modell.
On-Premise-Rechenzentrum	Ein privates Rechenzentrum, das von einem Unternehmen oder einer Behörde an eigenen Standorten eingerichtet und betrieben wird. Es dient der lokalen Speicherung und Verarbeitung von Daten, wobei die gesamte IT-Infrastruktur wie Server und Netzwerke unter eigener Kontrolle stehen. Rechenzentren von IT-Dienstleistern wie Cloud-, Hosting- oder Managed-Service-Anbieter sind keine On-Premise-Rechenzentren im klassischen Sinne.
Rack	Rack, auch IT-Rack, Kabinett, IT-Schrank, Server-Schrank oder Datensschrank, nennt man ein Gestell mit einem Montageraster, in das Server, Switches, Router, Daten-Speichersysteme, Patchfelder und andere IT- oder Netzwerkkomponenten montiert werden.
Rechenzentrum	Unter einem Rechenzentrum wird allgemein ein Gebäude (zumindest aber ein geschlossener Raum) verstanden, in dem neben dem IT-Betriebsbereich auch alle weiteren technischen Supportbereiche (z. B. Kühlung, Stromversorgung) untergebracht sind. Damit gehören sowohl die IT-Infrastruktur (z. B. Server, Storage, Netzwerktechnik) als auch die Rechenzentrumsinfrastruktur (z. B. Stromversorgung und Verteilung, Kälte- und Klimatechnik, Sicherheitstechnik, Telekommunikationsverkabelung, etc.) zum Rechenzentrum. Mit der Definition wird keine Mindestgröße für Rechenzentren festgelegt. In der Praxis hat es sich etabliert, erst ab einer Mindestgröße von einem Rechenzentrum zu sprechen. In dieser Studie wird der Begriff Rechenzentrum ab einer IT-Anschlussleistung von 100 kW verwendet. Liegt die IT-Anschlussleistung darunter, sprechen wir von einer kleineren IT-Installation.

Retail Colocation	Mit Retail Colocation wird eine Colocation-Dienstleistung bezeichnet, bei der den Kunden kleinere, flexible Flächen (wie einzelne Racks, kleine Käfige oder Suiten) vermietet werden.
Single-Tenant-Colocation-Rechenzentren	Mit Single-Tenant-Colocation-Rechenzentren sind Colocation-Rechenzentren gemeint, die für einen einzigen Kunden errichtet und betrieben werden.
Wholesale Colocation	Mit Wholesale Colocation wird das Vermieten großer, dedizierter Flächen in einem Rechenzentrum (z. B. ganze Hallen oder Gebäude) bezeichnet.

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

DE-CIX	Deutsche Commercial Internet Exchange
FLAP	Frankfurt, London, Amsterdam, Paris
GPU	Graphics Processing Unit (Grafikprozessor)
GW	Gigawatt (\cong 1 Mio. kW)
HPC	High-Performance-Computing
IT	Informationstechnik
KI	Künstliche Intelligenz
kW	Kilowatt
kWh	Kilowattstunde
MW	Megawatt (\cong 1.000 kW)
RZ	Rechenzentrum
TWh	Terawattstunden (\cong 1. Mrd. kWh)

1 Executive Summary

Rechenzentren sind eine zentrale Basisinfrastruktur der digitalen Transformation. Sie ermöglichen neue digitale Anwendungen und neue Geschäftsmodelle und gewinnen damit rasant an strategischer Bedeutung für Wirtschaft, Verwaltung und Forschung. Die vorliegende Studie analysiert aktuell die die Struktur, Entwicklung und Perspektiven des Rechenzentrumsmarktes im Freistaat Bayern.

Der globale Rechenzentrumsmarkt befindet sich in einer Phase sehr dynamischen Wachstums, getrieben vor allem durch Cloud-Dienste und den zunehmenden Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI). Auch in Deutschland steigen die Rechenzentrumskapazitäten deutlich. Internationale Hyperscale-Cloud-Anbieter prägen diese Entwicklung, konzentrieren ihre großvolumigen Investitionen bislang jedoch bisher vor allem auf die Standorte FrankfurtRheinMain und Berlin-Brandenburg.

Bayern spielt eine bedeutende Rolle im deutschen Rechenzentrumsmarkt. Wesentliche Standortvorteile ergeben sich aus der starken technologieorientierten Wirtschaft, einer breiten industriellen Basis sowie einer leistungsfähigen Wissenschafts- und Forschungslandschaft. Diese Kombination erzeugt eine hohe und stabile Nachfrage nach Rechenzentrumsleistungen und macht Bayern zu einem attraktiven Standort für unterschiedliche Rechenzentrumstypen und Geschäftsmodelle.

Im Jahr 2025 gibt es in Bayern rund 370 Rechenzentren mit einer IT-Anschlussleistung von über 100 kW sowie etwa 9.000 kleinere IT-Installationen. Die gesamte IT-Anschlussleistung aller Rechenzentren und IT-Installationen beläuft sich auf rund 420 MW. Seit 2020 sind die Rechenzentrumskapazitäten in Bayern um etwa 30 % gestiegen. Der Stromverbrauch der Rechenzentren liegt 2025 bei rund 3,1 TWh und nimmt trotz erheblicher Effizienzfortschritte weiter zu.

Der bayerische Rechenzentrumsmarkt ist derzeit noch stark von Rechenzentren geprägt, die von Unternehmen und Forschungseinrichtungen in eigenen Gebäuden betrieben werden. Gleichzeitig gewinnt der Markt für gemietete Rechenzentrumsflächen (Colocation-Rechenzentren) deutlich an Bedeutung und macht inzwischen rund 35 % der Kapazitäten aus. Das Wachstum der vergangenen Jahre ist nahezu vollständig auf neue Colocation-Rechenzentren zurückzuführen. Räumlich konzentriert sich die Entwicklung insbesondere auf die Regionen München und Nürnberg, die zu den attraktivsten Rechenzentrumsstandorten in Deutschland zählen. Zunehmend gewinnt auch der Norden Bayerns an Bedeutung, insbesondere die Standorte im Einflussbereich der Metropolregion FrankfurtRheinMain.

Eine besondere Stärke des Rechenzentrumsstandortes Bayerns liegt in den Bereichen von KI und High-Performance-Computing (HPC). Der Freistaat ist in Deutschland ein führender KI-Standort, insbesondere durch seine Forschungsinstitute, Universitäten und forschungsintensiven Unternehmen. Bereits heute entfallen über 20 % der bayerischen Rechenzentrumskapazitäten auf KI- und HPC-Anwendungen – ein bundesweiter Spitzenwert. Dieser Anteil wird in den kommenden Jahren weiter deutlich steigen.

Für die Zukunft wird ein anhaltend starkes Wachstum des Rechenzentrumsmarktes in Bayern erwartet. Bis 2030 könnten die Kapazitäten auf rund 550 MW anwachsen. Die Stromversorgung entwickelt sich dabei zunehmend zu einem strategischen Engpassfaktor, der neue Konzepte und eine stärkere Einbindung in regionale Energie- und Wärmesysteme erforderlich macht.

Rechenzentren in Bayern 2025

Das in der Studie entwickelte Zielbild für die Rechenzentren der Zukunft in Bayern setzt bewusst nicht ausschließlich auf ein Wettrennen als Standort für Rechenzentren globaler Cloud-Konzerne. Im Mittelpunkt steht vielmehr eine robuste, dezentrale und an den regionalen Bedarf angepasste Rechenzentrumslandschaft. Die Rechenzentren dienen in erster Linie der bayerischen Wirtschaft – von Start-ups über den industriellen Mittelstand bis hin zu Forschungseinrichtungen und der öffentlichen Hand. Regionale Cluster, digitale Souveränität, hohe Energieeffizienz, die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die systematische Nutzung von Abwärme bilden dabei die zentralen Leitprinzipien einer zukunftsfähigen Rechenzentrumsstrategie für Bayern.

2 Zielsetzung und Fragestellungen der Studie

Rechenzentren sind gemeinsam mit den Telekommunikations- und Datennetzen die Basisinfrastruktur der Digitalisierung. Ihre Leistungsfähigkeit und ihre Bedeutung haben in den vergangenen Jahren immer mehr zugenommen. Aktuell ist eine sehr hohe Dynamik in der Entwicklung des Rechenzentrumsmarktes festzustellen. Die zunehmende Digitalisierung erfordert immer mehr Rechenleistung. Mit dem KI-Boom werden für die Zukunft noch einmal deutlich ansteigende Bedarfe vorhergesagt und mehr und größere Rechenzentren erwartet. Bis vor zehn Jahren gab es in Deutschland nur wenige Rechenzentren mit maximalen Anschlussleistungen von 5 MW oder höher – aktuell werden zunehmend Rechenzentren projektiert, deren Leistungsaufnahme über 20 MW beträgt. Einige Neubau-Projekte erreichen sogar Leistungsaufnahmen, die deutlich oberhalb von 100 MW liegen.

Auch in Bayern ist ein deutlicher Trend zum Ausbau der Rechenzentrumskapazitäten zu verzeichnen, wie eine im Frühjahr 2023 vom Borderstep Institut durchgeführte Studie zur Entwicklung des Rechenzentrumsmarktes in Bayern belegt (Hintemann, Hinterholzer, & Merz, 2023). Seitdem hat die Entwicklung der Rechenzentrumbranche in Bayern an Dynamik gewonnen. Es werden zunehmend Großrechenzentren mit Leistungsaufnahmen bis in den zweistelligen MW-Bereich geplant, gebaut und betrieben.

Trotz der zunehmenden Bedeutung von Rechenzentren für die Digitalisierung und die internationale Wettbewerbsfähigkeit ist das Wissen um die Strukturen und die Entwicklungen im Rechenzentrumsmarkt noch immer verhältnismäßig gering. Dies ist insbesondere damit zu begründen, dass es über einen großen Teil der Rechenzentren kaum öffentlich verfügbare Informationen gibt, da diese als besonders sensible und kritische Infrastrukturen gelten.¹

Insgesamt kann festgestellt werden, dass im Freistaat Bayern eine hohe Dynamik im Rechenzentrumsmarkt existiert. Aktuelle und detaillierte Informationen zu den Entwicklungen des Marktes und insbesondere zu den Auswirkungen auf den zu erwartenden Stromverbrauch der Rechenzentren stehen nicht in einer aufbereiteten Form zur Verfügung. Vor diesem Hintergrund ist das Ziel der vorliegenden Studie, die Informationslage zu Rechenzentren in Bayern zu verbessern. Im Einzelnen werden in der Studie folgende Fragestellungen behandelt:

- ▶ Wie ist der Rechenzentrumsmarkt insgesamt strukturiert? Welche Geschäftsmodelle zum Betrieb von Rechenzentren sind verbreitet und wie ist ihre jeweilige Bedeutung für die Entwicklung des Gesamtmarktes?
- ▶ Wie entwickelt sich der Rechenzentrumsmarkt und die Struktur der Rechenzentren in Bayern? Wie entwickeln sich die Rechenzentrumskapazitäten und der Stromverbrauch der Rechenzentren in Bayern?
- ▶ Welche Bedeutung hat der bayerische Rechenzentrumsmarkt innerhalb von Deutschland und in Europa? Welche Regionen haben welche Bedeutung? Wie unterscheidet sich die Struktur des Rechenzentrumsmarktes in Bayern im Vergleich zu anderen Rechenzentrumsmarkts-Hotspots wie Frankfurt/Rhein/Main und Berlin-Brandenburg?

¹ Zur Anzahl und Größenstruktur der Rechenzentren in Deutschland existieren nur wenige Untersuchungen, die mehrheitlich vom Borderstep-Institut vorgenommen wurden (z. B. BMWK (Hrsg.), 2025; z. B. Hintemann, 2017; Hintemann & Clausen, 2014; Hintemann, Fichter, & Stobbe, 2010; Hintemann, Graß, Hinterholzer, & Grothey, 2022; Hintemann, Hinterholzer, & Merz, 2023; Hintemann, Hinterholzer, & Progni, 2024; Hintemann, Hinterholzer, & Seibel, 2023; L. Stobbe et al., 2009; Lutz Stobbe et al., 2015; TU Berlin IZE, 2008). Auch für regionale Rechenzentrumsmärkte gibt es bisher kaum Untersuchungen (Ausnahmen sind z. B. EcoRZ, 2020; Hintemann & Clausen, 2016, 2018; Hintemann, Clausen, Beucker, & Hinterholzer, 2021; Hintemann, Hinterholzer, & Grothey, 2022; Hintemann, Hinterholzer, & Seibel, 2023).

Rechenzentren in Bayern 2025

- ▶ Wie entwickeln sich unterschiedliche Teilmärkte bzw. Segmente, insbesondere der Colocation-Markt und der Markt der On-Premise-Rechenzentren?
- ▶ Wie wird sich der Rechenzentrumsmarkt in Bayern voraussichtlich bis zum Jahr 2030 entwickeln? Welche Entwicklungen sind darüber hinaus wahrscheinlich?
- ▶ Welche Ansatzpunkte gibt es, Rechenzentren in die Energienetze zu integrieren? Welche Bedeutung kann insbesondere die OnSite-Stromerzeugung von Rechenzentren zukünftig erlangen?
- ▶ Wie kann ein Zielbild für die Rechenzentren der Zukunft in Bayern aussehen?

Diese Fragen werden in den folgenden Kapiteln beantwortet. Kapitel 3 beschäftigt sich zunächst mit den allgemeinen Entwicklungen im Rechenzentrumsmarkt, stellt die wesentlichen Geschäftsmodelle von Rechenzentren vor und erläutert die Anforderungen bei der Auswahl von Rechenzentrumstandorten. In Kapitel 4 wird der Rechenzentrumsmarkt in Bayern und seine aktuelle Entwicklung dargestellt und analysiert. Kapitel 5 schließt mit der Darstellung von Trends und Prognosen für die zukünftige Entwicklung diese Studie ab. Die zentralen Ergebnisse der einzelnen Kapitel sind jeweils am Anfang als Key-Facts dargestellt.

3 Der Rechenzentrumsmarkt – Bestandsaufnahme und aktuelle Entwicklungen

Key Facts

- ▶ Der weltweite Rechenzentrumsmarkt boomt. Analysten gehen von deutlich zweistelligen Wachstumsraten aus.
- ▶ Der Rechenzentrumsmarkt ist sehr heterogen – es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Geschäftsmodelle.
- ▶ Während die Kapazitäten klassischer Unternehmensrechenzentren kaum wachsen, werden vor allem immer mehr Großrechenzentren von Colocation-Anbietern und von Hyperscale-Cloud-Anbietern gebaut.
- ▶ Das größte Wachstum findet aktuell in den USA statt – getrieben vom KI-Boom werden dort Wachstumsraten von über 40 % erreicht.
- ▶ Auch der Rechenzentrumsmarkt in Deutschland wächst – im Jahr 2025 um 250 MW auf 2.980 MW – damit ist Deutschland im europäischen Vergleich gut aufgestellt.
- ▶ Während Großrechenzentren teilweise nur wenige Arbeitsplätze in der Region schaffen, haben IT-Dienstleister mit kleineren und mittleren Rechenzentren häufig eine deutliche höhere regionalwirtschaftliche Bedeutung.
- ▶ Bayern spielt eine bedeutende Rolle im deutschen Rechenzentrumsmarkt. Standortvorteile sind insbesondere durch die starke technologieorientierte Wirtschaft und Wissenschaft begründet. Internationale Hyperscale-Cloud-Anbieter engagieren sich bislang allerdings noch nicht sichtbar durch Investitionen in Rechenzentren in Bayern. Ihr Fokus für dieses Investment liegt aktuell auf den Raum FrankfurtRhein-Main und auf Berlin-Brandenburg.

3.1 Überblick

Im vorliegenden Kapitel wird ein Überblick über die aktuellen Entwicklungen im Rechenzentrumsmarkt gegeben. Dabei ist der Begriff Rechenzentrumsmarkt umfassend gemeint und umschließt alle Rechenzentren und kleineren IT-Installationen. Betrachtet werden also alle Arten von IT-Infrastrukturen, vom kleinen Serverraum im Unternehmen bis hin zu globalen Cloud-Plattformen.

Das Kapitel ist wie folgt gegliedert. Zunächst wird in Abschnitt 3.2 ein Überblick über die aktuelle Marktentwicklung weltweit, in Europa und in Deutschland gegeben. Abschnitt 3.3 stellt die verschiedenen Typen, Services und Geschäftsmodelle vor und setzt sie zueinander in Beziehung². Dabei wird deutlich gemacht, dass die verschiedenen Konzepte ineinander übergreifen. Vielfach werden in den einzelnen Rechenzentren auch Typen, Services und Geschäftsmodelle kombiniert. In Abschnitt 3.4 werden die Anforderungen erläutert, die bei der Planung von neuen Rechenzentren an die möglichen Standorte von Bedeutung sein können. Diese Anforderungen variieren je nach Rechenzentrumstyp und können dazu dienen, die aktuellen und künftigen räumlichen Strukturen von Rechenzentren zu erläutern. Abschnitt 3.5 schließt das Kapitel mit einer Einordnung des bayerischen Rechenzentrumsmarktes ab.

² Zu den verschiedenen Bezeichnungen von Rechenzentren siehe auch das Glossar.

3.2 Aktuelle Entwicklungen im Rechenzentrumsmarkt

Der internationale Markt für Rechenzentren wächst sehr dynamisch. Für den globalen Markt der kommerziellen Rechenzentren werden jährliche Wachstumsraten im zweistelligen Prozentbereich prognostiziert (BCC Research, 2025; CBRE, 2025; Grand View Research, 2025). Besonders dynamisch entwickelt sich der US-amerikanische Markt. Ein zentraler Treiber sind hier hohe Investitionen in Rechenzentren für Anwendungen der Künstlichen Intelligenz (Deters, 2025). In den vier großen US-Märkten Northern Virginia, Chicago, Atlanta und Phoenix stiegen die Rechenzentrumskapazitäten im ersten Quartal 2025 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 43 % (CBRE, 2025b).

In Abbildung 1 ist die in einer Studie der Internationalen Energieagentur (IEA) ermittelte Entwicklung der weltweiten Rechenzentrumskapazitäten in den Jahren 2004 bis 2024 dargestellt. Wie die Abbildung zeigt, hat sich das Wachstum seit Ende des letzten Jahrzehnts massiv beschleunigt. Verantwortlich dafür sind nicht die von Unternehmen für eigene Zwecke und auf eigenen Flächen betriebenen IT-Systeme, sondern die Rechenzentren von IT-Dienstleistern. Die IEA unterscheidet bei den Anbietern von IT-Services zwischen Colocation- und anderen Service-Providern sowie Hyperscalern³.

Abbildung 1: Entwicklung der Kapazitäten der weltweiten Rechenzentren in den Jahren 2005 bis 2025

Quelle: IEA (2025)

Deutschland und Europa können mit den weltweiten Wachstumsraten bei den Rechenzentrumskapazitäten, die insbesondere vom US-amerikanischen und vom chinesischen Markt bestimmt sind, derzeit nicht Schritt halten (BMWK (Hrsg.), 2025; Deloitte, 2025; Hintemann, Hinterholzer, & Progni,

³ Zu den verschiedenen Arten von Rechenzentren und Services siehe Abschnitt 3.3.

Rechenzentren in Bayern 2025

2024). Die vier etablierten europäischen Rechenzentrumsstandorte Frankfurt, London, Amsterdam und Paris (häufig als FLAP-Märkte bezeichnet) verzeichneten im Vergleich zum weltweiten Markt nur ein vergleichsweise moderateres jährliches Wachstum von durchschnittlich 7,2 % (CBRE, 2025b). Innerhalb dieser Gruppe wuchsen die Kapazitäten im Großraum Frankfurt/Rhein-Main 13,7 % am stärksten. Damit konnte diese Region seine gemeinsam mit London führende Stellung als Rechenzentrumsstandort in Europa weiter ausbauen.

Abbildung 2 zeigt das Wachstum der Kapazitäten im Rechenzentrumsmarkt in Deutschland in den Jahren 2010 bis 2025. Das Marktwachstum ist fast ausschließlich auf das Segment der Colocation-Rechenzentren zurückzuführen. Anders als in den USA, in China oder auch in Nord-Europa betreiben Hyperscaler in Deutschland bislang mit Ausnahme eines Rechenzentrums von Google in Hanau (Glaser-Lotz, 2021) keine eigenen Rechenzentren, sondern nutzen das Angebot von Colocation-Rechenzentren. Die starke Nachfrage von Hyperscalern ist ein wesentlicher Grund dafür, dass die Kapazitäten der Colocation-Rechenzentren in Deutschland im Jahr 2025 voraussichtlich um 230 MW anwachsen werden. Der Anteil der Colocation-Rechenzentren am Gesamtmarkt in Deutschland steigt damit im Jahr 2025 auf über 50 %. Sie sind damit zum Großteil für das Gesamtwachstum des Rechenzentrumsmarktes in Deutschland um 250 MW auf 2.980 MW (+ 9 %) verantwortlich (Hintemann & Hinterholzer, 2025).

Abbildung 2: Kapazitäten von Rechenzentren und kleineren IT-Installationen in Deutschland mit Anteil Colocation-Rechenzentren in den Jahren 2010 bis 2025 (gemessen in IT-Anschlussleistung)

Quelle: Borderstep Berechnungen (2025) – Die Abbildung stellt den Anteil von Colocation-Rechenzentren an allen Rechenzentren in Deutschland dar. Die in grau dargestellten Kapazitäten setzen sich daher aus allen anderen Rechenzentrumstypen zusammen, bei denen nicht das Colocation-Mietmodell genutzt wird. Dies sind insbesondere On-Premise-Rechenzentren von Unternehmen, Behörden und Forschungseinrichtungen sowie Rechenzentren von IT-Dienstleistern, die auf eigenen Flächen betrieben werden.

3.3 Typen, Services und Geschäftsmodelle

Die Rechenzentrumslandschaft ist heterogen. Es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Typen, Services und Geschäftsmodelle bei Rechenzentren. Eine besondere Herausforderung besteht darin, dass es oft keine einheitlichen Definitionen für die verschiedenen Arten von Rechenzentren und Geschäftsmodelle gibt. Sowohl Analysten als auch die Betreiber selbst prägen immer wieder neue Begriffe. Im Einzelfall ist daher jeweils zu ermitteln, welches konkrete Verständnis vorliegt.

Relativ klar lassen sich sogenannte Colocation-Rechenzentren von anderen Arten von Rechenzentren abgrenzen. Bei Colocation-Rechenzentren stellt der Anbieter seinen Kunden Rechenzentrumsfläche und Versorgungsinfrastruktur bereit, während die IT-Installationen weiterhin den Kunden gehören und von ihnen betrieben werden. Das Wort Colocation setzt sich aus den lateinischen Begriffen „co“ (zusammen, mit) und „lokus“ (Ort) zusammen. Ein Colocation Rechenzentrum wird – wie der Begriff nahelegt – üblicherweise von mehreren Kunden genutzt, um ihre Server und anderes IT-Equipment auf den gemieteten Flächen zu betreiben. Der Betrieb der IT-Installationen und der Gebäudetechnik liegt bei diesem Modell also in unterschiedlicher Verantwortung. Bei Colocation-Rechenzentren wird zwischen dem sogenannten Wholesale- und Retail-Geschäft unterschieden (Abbildung 3). Im Wholesale-Business werden größere Flächen vermietet, das kann ein ganzer Campus, ein Gebäude eines Campus, eine Etage oder auch eine andere Aufteilung sein, während im Retail-Business kleinere Flächen, einzelne Racks oder noch kleinere Einheiten vermietet werden.

Abbildung 3: Colocation Typen

Quelle: Grass Consulting

Während im klassischen Colocation-Modell mehrere Kunden in einem Rechenzentrum bedient werden, werden in der letzten Zeit zunehmend auch Colocation-Rechenzentren errichtet, die nur für einen einzelnen Kunden gedacht sind. Es wird dann von „Single-Tenant-Colocation-Rechenzentren“ (ein Kunde) im Gegensatz zu „Multi-Tenant-Colocation-Rechenzentren“ (viele Kunden) gesprochen.⁴

Das Colocation-Business entwickelt sich in Deutschland seit dem Ende des letzten Jahrtausends, und bildete sich zunächst insbesondere im Großraum Frankfurt/Rhein-Main aus. Dazu trug vor allem der dortige Internetknoten DE-CIX bei, der 1995 gegründet wurde. Über viele Jahre war die Region München der zweitgrößte Colocation-Standort in Deutschland. Dies ändert sich aktuell, weil sich große internationale Hyperscale-Cloud-Anbieter. Auf die Region Berlin/Brandenburg als zweiten Standort in Deutschland fokussieren⁵.

Die Hyperscale-Cloud-Unternehmen (auch Hyperscaler genannt) haben eine besondere Bedeutung für den Rechenzentrumsmarkt. Gemeint sind damit Anbieter, die sehr große IT-Installationen im Bereich Cloud Computing betreiben, bei denen massive Skalierungen möglich sind. Hyperscaler betreiben ihre Hardware entweder in eigenen, meist sehr großen und in standardisierter Bauweise errichteten Rechenzentren oder nutzen das Angebot von Colocation-Rechenzentren. Aufgrund der hohen Marktkonzentration bei Cloud-Angeboten nimmt die Dominanz dieser Anbieter im Rechenzentrumsmarkt ständig zu. Synergy Research geht davon aus, dass die Hyperscaler weltweit für 44 % aller Rechenzentren verantwortlich sind (Synergy Research, 2025).

Rechenzentren werden häufig auch nach Art der in ihnen betriebenen Services unterschieden. Werden aus einem Rechenzentrum im Wesentlichen Cloud-Services erbracht, so wird auch von einem Cloud-Rechenzentrum gesprochen; bei KI-Services von einem KI-Rechenzentrum und bei Hosting-Services von einem Hosting-Rechenzentrum.

Es sind aber auch eine Vielzahl von Kombinationen von IT-Services in den verschiedenen Rechenzentrumstypen möglich. So werden Colocation-Angebote für alle Arten von Services genutzt – sowohl von Unternehmen und Behörden, die ihre IT für eigene Zwecke nutzen, als auch von Dienstleistern, die Cloud-Dienste, Hosting-Dienste oder Services anbieten. KI-Dienste werden beispielsweise aus allen Arten von Rechenzentren angeboten. Die gängigsten Bezeichnungen für die verwendeten Services sowie die Bezeichnungen für verschiedene Rechenzentrumstypen sind in Tabelle 1 aufgelistet. Die Tabelle stellt auch häufig genutzte Verknüpfungen von Services und Rechenzentrumstypen dar.

⁴ Single-Tenant-Rechenzentren sind eine besondere Form von Wholesale-Colocation-Rechenzentren, bei denen das ganze Rechenzentrum nur an einen Kunden vermietet wird.

⁵ Ein Beispiel dafür ist die im Januar 2026 in Brandenburg in Betrieb genommene „Souveräne Cloud“ von AWS (Kartschall, 2026).

Tabelle 1: Häufige Verknüpfungen von Rechenzentrums-Typen und Services

Service RZ Typ	Colocation	Enterprise- IT	Cloud- Services	Managed- Services	Hosting Services	Outsourcing- Partner	Hyperscale	HPC	KI
Enterprise RZ/ On premises RZ		✓		✓		✓		✓	✓
Outsourcing RZ					✓	✓		✓	✓
Colocation RZ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Managed Services		✓	✓	✓				✓	✓
Hosting RZ			✓	✓	✓			✓	✓
Cloud RZ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Edge RZ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hyperscale RZ	✓		✓				✓	✓	✓
HPC RZ	✓		✓		✓		✓	✓	✓
KI RZ	✓		✓		✓		✓	✓	✓

Quelle: Grass Consulting

3.4 Anforderungen an Rechenzentrumsstandorte

3.4.1 Allgemein

Die verschiedenen Typen von Rechenzentren stellen teilweise sehr unterschiedliche Anforderungen an ihren Standort. Je nach Ausrichtung sind zum Beispiel geringe Latenzzeiten, die unmittelbare Nähe zu wichtigen Cloud-Anbietern oder eine hohe verfügbare elektrische Anschlussleistung besonders wichtig. Hinzu kommen weitere Kriterien wie Grundstückskosten, Erreichbarkeit für Kunden oder eine gute Verkehrsanbindung, deren Relevanz je nach Rechenzentrums-Typ stark variieren kann.

Diese unterschiedlichen Bedürfnisse haben dazu geführt, dass sich eine spezifische Rechenzentrums-Landschaft herausgebildet hat. Einerseits existiert eine große Zahl kleinerer On-Premise-Rechenzentren, die räumlich an die Unternehmensstandorte gebunden sind. Andererseits haben sich mittlere und größere Rechenzentrums-Cluster gebildet. Solche Cluster entstehen, weil vielen Rechenzentren die enge räumliche Nähe zueinander sowie eine dichte Vernetzung Vorteile bieten. Dieses Bündelungsphänomen wird mit dem Begriff „Data Gravity“ beschrieben.

Folgende Kriterien haben sich in der Vergangenheit als besonders bedeutend für die Auswahl eines Rechenzentrumsstandortes erwiesen:

- ▶ Wirtschaftliches Umfeld
- ▶ Eine zuverlässige Energieversorgung
- ▶ Eine gute Anbindung an die Daten- und Telekommunikationsnetze sowie Cloud-Exchange
- ▶ Eine geringe Naturkatastrophenrisiko- und Gefahrenquellen-Exposition
- ▶ Nähe zu Wärmeabnehmern

Diese Kriterien werden in den folgenden Abschnitten erläutert.⁶ Für größere Rechenzentrumsprojekte wird bei der Standortauswahl üblicherweise eine Risiko-Analyse anhand solcher Kriterien durchgeführt.

3.4.2 Wirtschaftliches Umfeld

Für Colocation- und andere Dienstleistungs-Rechenzentren ist bei der Auswahl des Standortes die Berücksichtigung des anvisierten Kundenkreises von übergeordneter Bedeutung. Zielt ein Colocation-Rechenzentrum auf Kunden von kleineren Unternehmen und Behörden, so wird es sich in deren Nähe ansiedeln. Ähnliches gilt für einen IT-Dienstleister, der sich auf regionale Kunden konzentriert. Soll ein Colocation-Rechenzentrum speziell für Hyperscaler errichtet werden, so wird es sich typischerweise an den von jedem Hyperscaler entwickelten Availability Zones (Verfügbarkeitszonen) orientieren. Availability Zones stellen räumliche Einheiten dar, in denen die Hyperscaler mehrere Rechenzentren betreiben, so dass der Ausfall von Systemen in diesen Regionen durch die anderen Rechenzentren aufgefangen werden kann. Die Hyperscaler optimieren mit diesem Konzept sowohl die Verteilung der Daten als auch die Verfügbarkeit bei Ausfällen. In Deutschland fokussieren sich diese Availability Zones der Hyperscaler aktuell auf die Großräume FrankfurtRheinMain und Berlin-Brandenburg.

Neben den Kundenanforderungen zählen zum wirtschaftlichen Umfeld ebenso vorhandene Infrastrukturen, Standortattraktivität für Arbeitskräfte sowie Verfügbarkeit von Fachkräften. Auch die Bauungspläne und die Zustimmung und Unterstützung der lokalen Verantwortlichen sind ergänzende Faktoren.

3.4.3 Zuverlässige Energieversorgung und Versorgung mit Erneuerbaren Energien

Eine stabile Energieversorgung ist für den Betrieb von Rechenzentren unerlässlich. Traditionell sind Rechenzentren in Deutschland an das lokale Stromnetz angeschlossen. Dieses dient als primäre Energiequelle.

Um die von Rechenzentrums-Betreibern geforderte Verfügbarkeit von bis zu 99,9999 % zu realisieren, wird die elektrische Versorgung typischerweise in diesen drei Gruppen geplant:

- ▶ **Anschluss an das Stromnetz:** Dazu gehören Elemente wie das Stromnetz selbst und seine Konfiguration, Mittelspannungszellen, Trafostationen usw.
- ▶ **Energiespeichersysteme:** Diese stellen die elektrische Verbindung im Falle eines totalen Stromausfalls für eine gewisse Zeit sicher und ermöglichen es, kritische Systeme wie Kühlung, Brandbekämpfung und Abschaltung, physische und virtuelle Sicherheitsmaßnahmen weiter zu betreiben⁷.
- ▶ **Diesel-Generatoren:** Diese bieten bei einem Stromausfall eine alternative Stromversorgung.

Lösungen, bei denen der Strom für den Regelbetrieb z. B. durch Generatoren oder Brennstoffzellen direkt auf dem Gelände der Rechenzentren (On-Site Energieversorgungslösungen) erzeugt wird, werden aktuell auch in Deutschland diskutiert. Anwendung sollen sie insbesondere in Regionen finden, in

⁶ Je nach Art des geplanten Rechenzentrumsvorhaben können auch noch weitere Kriterien von Bedeutung sein, wie der Abstand zu anderen Rechenzentren oder das Vorhandensein von einer guten Verkehrsinfrastruktur.

⁷ Je nach technischer Ausführung überbrücken solche Energiespeichersysteme einen Zeitraum von wenigen Sekunden bis zu einigen Stunden. Schwungradspeicher überbrücken beispielsweise in der Regel weniger als eine Minute, bis die Notstromgeneratoren in Betrieb gegangen sind. Batteriespeicher werden oft für eine Überbrückungszeit von 15 Minuten oder mehr ausgelegt.

denen die Versorgung über das Stromnetz nicht zeitnah ermöglicht werden kann (siehe Abschnitt 5.3).

Die Klimafreundlichkeit der Stromversorgung ist eine weitere Anforderung, die für viele Rechenzentren von hoher Bedeutung ist. Viele IT-Dienstleister formulieren entsprechende Ziele in ihren Nachhaltigkeitsstrategien. Auch das deutsche Energieeffizienzgesetz fordert in seiner aktuellen Fassung, dass Rechenzentren bilanziell ihren Stromverbrauch ab dem 1. Januar 2024 zu 50 % durch Strom aus Erneuerbaren Energien und ab dem 1. Januar 2027 zu 100 % durch Strom aus Erneuerbaren Energien decken müssen.⁸

3.4.4 Anbindung an die Daten- und Telekommunikationsnetze sowie Cloud-Exchange

Für die in Rechenzentren betriebenen Services ist in fast allen Fällen eine gute Anbindung an Daten- und Telekommunikationsnetze eine notwendige Voraussetzung. Rechenzentren werden daher so konzipiert, dass mindestens eine redundante Datenanbindung vorhanden ist, wobei darauf zu achten ist, dass die Datenleitungen knoten- und kantendisjunkt⁹ sind. Einige Kunden von Rechenzentren erwarten sogar eine 4-fach redundante Anbindung.

Bayern ist sowohl von überregionalen als auch regionalen Netzanbietern/Carriern erschlossen. Es existieren nur wenige Gebiete, in denen keine gute Datenanbindungen ohne großen Aufwand und Kosten realisiert werden können. Datenleitungen sind insbesondere entlang von Bahntrassen und Autobahnnetzen vorhanden.

In Bayern gibt es mehrere Peering-Points, also Knotenpunkte für den Internet-Datenaustausch, wie den neuen MuCon-X, der auch eine Partnerschaft mit dem DE-CIX in München unterhält und den N-IX in Nürnberg. Diese Punkte ermöglichen es Netzbetreibern, Daten direkt und effizient auszutauschen. Das führt zu kürzeren Wegen und geringeren Latenzen und macht somit das Internet stabiler und schneller. Über diese bayerischen Standorte können Netzwerke zudem mit anderen Knotenpunkten, wie dem DE-CIX in Frankfurt, verbunden werden.

Die Thematik Cloud Exchange gewinnt zunehmend an Bedeutung für einen Rechenzentrumsstandort. Damit ist die Möglichkeit einer direkten Verbindung zu Cloud-Anbietern gemeint. Der Anschluss an den Cloud-Anbieter erfolgt entweder über das Internet oder über eine dedizierte, sichere Direktverbindung. Beispielsweise bietet der DE-CIX mit DirectCLOUD einen Cloud Exchange an.

Niedrige Latenzzeiten sind für bestimmte Applikationen (wie z. B. Produktionsprozesse in Industrie 4.0, autonome Transportsysteme, Streaming, Videokonferenzen, Laden von Webseiten, etc.) entscheidend und können damit auch eine Standortwahl beeinflussen.

3.4.5 Naturkatastrophenrisiko und Gefahrenquellen-Exposition

Da der Betrieb von Rechenzentren oft insbesondere in Krisensituationen von besonderer Bedeutung ist, kommt der Sicherheit vor Naturkatastrophen eine hohe Bedeutung bei. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat einen Leitfaden für die Kriterien für die Standortwahl

⁸ Gemäß Koalitionsvertrag wird das Energieeffizienzgesetz in der aktuellen Legislaturperiode in seinen Anforderungen an die EU-Gesetzgebung angepasst.

⁹ Der Begriff „knoten- und kantendisjunkt“ beschreibt im Zusammenhang mit der Internet-Redundanz, Telekommunikationsverbindungen, die vollständig voneinander getrennt sind. Knotendisjunkt bedeutet, die Netze teilen sich keine Knotenpunkte (außer Start/Ende), kantendisjunkt bedeutet, sie nutzen keine gemeinsamen Kabel.

von hoch- und höchstverfügbaren Rechenzentren entwickelt (BSI, 2024), aus dem insbesondere auch die empfohlenen Abstände zu Orten mit besonderer Gefährdung, die Berücksichtigung von Naturgefahren und Empfehlungen für Redundanzen zu ersehen sind.

Beispielhaft sei das Kriterium Erdbebengefahr genannt. Laut BSI sollten hochverfügbare Rechenzentren nicht in Erdbebenzonen 2 oder 3 angesiedelt werden, die in Bayern nicht ausgewiesen sind. Auch hinsichtlich der Gefahr von Überschwemmungen ist das Risiko an vielen Standorten in Bayern eher gering.¹⁰

3.4.6 Wärmeabnehmer

Gemäß Energieeffizienzgesetz sind die Betreiber von Rechenzentren ab dem 1. Juli 2026 verpflichtet, einen Teil der genutzten Energie als Abwärme wiederzuverwenden. Das Vorhandensein von Wärmeabnehmern ist daher ein Kriterium für die Auswahl von Rechenzentrumsstandorten. Vor allem bei der Planung von neuen Rechenzentren wird die Möglichkeit zur Abwärmenutzung zu einem sehr relevanten Thema. Aber auch aus bestehenden Rechenzentren kann Abwärme genutzt werden, wie eine Reihe von aktuellen Projekten zeigt (z. B. energie-experten, 2022; GASAG, 2025).

Die Nutzung von Abwärme aus Rechenzentren hat allerdings im Vergleich zu vielen anderen industriellen Abwärmequellen die Herausforderung, dass das Temperaturniveau bisher meist unter 30°C liegt. Über die Nutzung neuer Kühltechnologien wie flüssigkeitsgekühlte Server (insbesondere GPU-Server für KI-Anwendungen) könnte sich das Temperaturniveau in den kommenden Jahren erhöhen (voraussichtlich auf 40° bis 50°C). Rechenzentren sind sehr zuverlässige Wärmelieferanten, sobald sie im Betrieb sind und die Hochlaufphase abgeschlossen ist. Fast alle Rechenzentren werden 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr ohne Wartungsfenster o. ä. betrieben. Ein Ausfall der Wärmeversorgung aus Rechenzentren ist aufgrund der hohen Aufwände, die hinsichtlich der Ausfallsicherheit von Rechenzentren betrieben werden, in fast allen Fällen äußerst unwahrscheinlich.

Generell kann festgehalten werden, dass die Nutzung der Abwärme aus Rechenzentren zukünftig deutlich an Bedeutung gewinnen wird. Das Ausmaß und die konkreten Möglichkeiten der Abwärmenutzung sind immer von den individuellen Gegebenheiten am Standort abhängig, wie beispielsweise der Größe des Rechenzentrums, die Art des Rechenzentrums, das Kühlungssystem oder vorhandene Wärmesenken.

3.5 Einordnung der Entwicklung des Rechenzentrumsmarktes in Bayern

Im deutschen Ländervergleich liegt Bayern derzeit hinter Hessen auf dem zweiten Platz hinsichtlich der installierten Rechenzentrumskapazitäten (Tabelle 2). Zu den zentralen Pluspunkten des Freistaates Bayern gehört eine wirtschaftlich starke und breit aufgestellte Unternehmenslandschaft. Diese Unternehmen betreiben sowohl selbst Rechenzentren, sind aber auch Kunden von Colocation-Rechenzentren und anderen Service-Anbietern.

Grundsätzlich können die in den vorangehenden Abschnitten dargestellten Anforderungen an einen Rechenzentrumsstandort in vielen Regionen in Bayern abgedeckt werden. Sowohl die Energie- als auch Datenanforderungen können vielfach abgedeckt werden und Lösungen für Wärmeabnehmer

¹⁰ Siehe zu Erdbebenzonen: <https://de.wikipedia.org/wiki/Erdbebenzone> und zu Überschwemmungsrisiken: https://geoportal.bafg.de/karten/HWRM_Aktuell.

Rechenzentren in Bayern 2025

lassen sich entwickeln. Auch das vergleichsweise geringe Risiko durch Naturgefahren wie Überschwemmungen und Erdbeben stellt einen Standortvorteil in Bayern dar.

Bislang konzentrieren sich die internationalen Hyperscaler in Deutschland mit ihren Aktivitäten vor allem auf die Großräume FrankfurtRheinMain und Berlin-Brandenburg. Außerdem hat Microsoft ein Groß-Engagement im Rheinischen Revier angekündigt (Bascheck, 2024) und es gibt Pläne für ein Gigawatt-Rechenzentrum in Mecklenburg-Vorpommern (NDR, 2025). Dies hat zur Folge, dass Bayern trotz einiger eigener größerer Projekte bei den geplanten Kapazitäten aus aktueller Sicht hinter diesen Bundesländern zurückliegt. Es ist allerdings unklar, ob die in der Tabelle berücksichtigten geplanten Projekte wirklich zeitnah realisiert werden und ob ggf. in Bayern noch weitere Projekte geplant werden. Sollte beispielsweise eine Entscheidung für eine EU-Gigafactory in Bayern gefällt werden, würde sich diese Situation etwas ändern. Allein eine solche Gigafactory mit ca. 100.000 GPUs würde eine IT-Anschlussleistung von etwa 100 bis 150 MW erwarten lassen.

Tabelle 2: Kapazitäten der Rechenzentren und kleineren IT-Installationen im Bundesländervergleich (Angaben in MW IT-Anschlussleistung)

Rang	Bundesland	Aktuelle Kapazitäten	Angekündigte Kapazitäten
1	Hessen	1.131	1.805
2	Bayern	420	95
3	Nordrhein-Westfalen	378	750
4	Baden-Württemberg	233	64
5	Berlin	146	220
6	Niedersachsen	134	64
7	Sachsen	132	32
8	Hamburg	91	20
9	Rheinland-Pfalz	79	534
10	Sachsen-Anhalt	62	105
11	Brandenburg	44	888
12	Schleswig-Holstein	44	19
13	Thüringen	26	0
14	Mecklenburg-Vorpommern	20	1.000
15	Bremen	19	0
16	Saarland	17	0

Quelle: Hintemann & Hinterholzer (2025)

Rechenzentren in Bayern 2025

Weitere Besonderheiten des bayerischen Rechenzentrumsmarktes liegen darin, dass Bayern über leistungsfähige Forschungsrechenzentren für HPC- und KI-Anwendungen verfügt. Außerdem ist der Anteil von On-Premise-Rechenzentren in Bayern im Vergleich zu anderen Standorten hoch (siehe Kapitel 4).

4 Rechenzentrumsmarkt in Bayern

Key Facts

- ▶ Geschätzt hat Bayern ca. 370 Rechenzentren mit mehr als 100 kW IT-Anschlussleistung. Diese haben insgesamt eine IT-Anschlussleistung von 270 MW.
- ▶ Die gesamte IT-Anschlussleistung aller Rechenzentren und kleineren IT-Installationen in Bayern beträgt ca. 420 MW.
- ▶ Seit 2020 sind die Rechenzentrumskapazitäten in Bayern um ca. 30 % angestiegen (durchschnittliche Wachstumsrate von 5,2 %).
- ▶ Der Stromverbrauch der Rechenzentren und kleineren IT-Installationen in Bayern liegt im Jahr 2025 bei 3,1 Mrd. kWh.
- ▶ Der Colocation-Markt gewinnt in Bayern zunehmend an Bedeutung – im Jahr 2025 befinden sich 35 % der gesamten Rechenzentrumskapazitäten Bayerns in Colocation-Rechenzentren. Viele Unternehmen betreiben in Bayern aber auch weiterhin On-Premise-Rechenzentren.
- ▶ Die bayerischen Regionen um München und Nürnberg sind attraktive Rechenzentrumsstandorte in Deutschland.
- ▶ Zunehmend wird auch der Norden Bayerns als Rechenzentrumsstandort attraktiv, vor allem die Standorte in der Metropolregion FrankfurtRheinMain.
- ▶ Bayern ist in Deutschland ein führender KI-Standort, vor allem durch Forschungsinstitute und forschungsintensive Unternehmen.

4.1 Rechenzentrumskapazitäten in Bayern

In Bayern gibt es ca. 370 Rechenzentren mit einer IT-Anschlussleistung von mehr als 100 kW. Zusammengekommen haben diese Rechenzentren im Jahr 2025 eine Kapazität von 270 MW.¹¹ Hinzu kommen ca. 9.000 kleinere IT-Installationen mit einer Gesamtkapazität von etwa 150 MW. Wie Abbildung 4 zeigt, sind die Kapazitäten aller Rechenzentren und kleinerer IT-Installationen in den letzten Jahren deutlich gewachsen. Zwischen 2020 und 2025 haben sie um 95 MW (+30 %) zugenommen. Allein im Jahr 2025 werden sie voraussichtlich um knapp 30 MW auf insgesamt 420 MW ansteigen (+7 %).

Auch die Investitionen in die Rechenzentren in Bayern steigen kontinuierlich an. Im Jahr 2025 werden voraussichtlich 400 Mio. € in Gebäude und technische Gebäudeausrüstung von Rechenzentren in Bayern investiert. Hinzu kommen ca. 1,5 Mrd. €, die in die Server-, Speicher- und Netzwerk-Hardware investiert werden. Es gibt ca. 20.000 Vollzeit-Beschäftigte in Bayern, die direkt für Rechenzentren oder kleinere IT-Installationen arbeiten. Ein Großteil davon ist für den Betrieb von On-Premise-Systemen in den Unternehmen und Behörden Bayerns zuständig.

¹¹ Die genannten Zahlen sind Schätzungen, die zum einen auf Basis der den Autoren bekannten Rechenzentren in Bayern (ca. 120 Rechenzentren mit insgesamt 150 MW IT-Anschlussleistung) vorgenommen wurden. Zum anderen geht in die Schätzung der über die Wirtschaftsleistung bestimmte Anteil Bayerns an den insgesamt in Deutschland vorhandenen Rechenzentren und kleineren IT-Installationen ein.

Abbildung 4: Entwicklung der Kapazitäten von Rechenzentren und kleineren IT-Installationen in Bayern (Angabe in MW IT-Anschlussleistung)

Quelle: Berechnungen Borderstep 2025

Blickt man auf die Größenstruktur der Rechenzentren in Bayern (Abbildung 5), so zeigt sich, dass sich aktuell über die Hälfte der Kapazitäten (57 %) in Rechenzentren und kleineren IT-Installationen unter 1.000 kW IT-Anschlussleistung befinden. Nur 6 % der Kapazitäten sind in Rechenzentren oberhalb von 10.000 kW IT-Anschlussleistung. Für die Zukunft ist aufgrund der in Bayern angekündigten Projekte eine deutliche Verschiebung der Größenstruktur zu erwarten (Kapitel 5).

Abbildung 5: Größenstruktur der Rechenzentren in Bayern (Anteile an den Kapazitäten)

Quelle: Borderstep/Grass 2025

Aktuell ist der Rechenzentrumsmarkt in Bayern noch sehr stark von On-Premise-Rechenzentren geprägt (Hintemann, Hinterholzer, & Merz, 2023). Viele der in Bayern ansässigen Unternehmen betreiben IT-Infrastrukturen auf eigenen Flächen. Mit Blick auf die ermittelte Größenstruktur der Rechenzentren in Bayern ist davon auszugehen, dass sich etwa die Hälfte der Rechenzentrumskapazitäten Bayerns in On-Premise-Rechenzentren befinden. Dieser Anteil wird sich in Zukunft sehr wahrscheinlich verringern, da aktuell viele neue Colocation-Rechenzentren geplant werden (siehe Abschnitt 5.1). Unternehmen gehen zunehmend dazu über, Mietangebote für IT-Flächen zu nutzen. Damit können Fixkosten und eigene Aufwände im Facility Management reduziert werden und Anforderungen z. B. der IT-Sicherheit einfacher erfüllt werden. Auch die Regelungen des Energieeffizienzgesetzes, die künftig auch für Bestandrechenzentren hohe Anforderungen an die Gebäude-Energieeffizienz stellen, könnten dazu beitragen, dass von den Unternehmen in Bayern künftig mehr Colocation-Angebote genutzt werden.

4.2 Stromverbrauch der Rechenzentren in Bayern

Die steigenden Kapazitäten der Rechenzentren führen dazu, dass auch ihr Stromverbrauch steigt. Im Jahr 2025 wird der Energiebedarf aller Rechenzentren und kleineren IT-Installationen in Bayern voraussichtlich 3,1 Mrd. kWh betragen (Abbildung 6). Obwohl deutliche Effizienz-Fortschritte sowohl in der Gebäudetechnik (Kühlung, USV, Sonstiges) als auch bei den IT-Geräten (Server, Speicher, Netzwerk) erreicht wurden, hat die steigende Nachfrage nach Rechenzentrumsleistung dies überkompensiert.

Abbildung 6: Entwicklung des Energiebedarfs der Rechenzentren und kleineren IT-Installationen in Bayern in den Jahren 2010 bis 2025

Quelle: Borderstep 2025

4.3 Colocation-Rechenzentren in Bayern

Auch in Bayern nimmt die Bedeutung der Colocation-Rechenzentren im Rechenzentrumsmarkt deutlich zu (Abbildung 7). Im Jahr 2025 liegt der Anteil der Colocation-Rechenzentren an den gesamten Kapazitäten aller Rechenzentren und kleineren IT-Installationen in Bayern bei 35 %. Damit ist dieser Anteil deutlich geringer als im bundesdeutschen Durchschnitt. Dies ist vor allem dadurch zu begründen, dass die Colocation-Kapazitäten in Deutschland in den zurückliegenden Jahren sehr stark durch Hyperscale-Kunden in den Regionen FrankfurtRheinMain und Berlin-Brandenburg gewachsen sind. Beispielsweise machen Colocation-Rechenzentren in Hessen 80 % der gesamten Rechenzentrums-Kapazitäten von über 1.100 MW aus.

Abbildung 7: Kapazitäten von Rechenzentren und kleineren IT-Installationen in Bayern mit Anteil Colocation-Rechenzentren in den Jahren 2010 bis 2025 (gemessen in IT-Anschlussleistung)

Quelle: Borderstep Berechnungen (2025) – Die Abbildung stellt den Anteil von Colocation-Rechenzentren an allen Rechenzentren in Bayern dar. Die in grau dargestellten Kapazitäten setzen sich daher aus allen anderen Rechenzentrumstypen zusammen, bei denen nicht das Colocation-Mietmodell genutzt wird. Dies sind insbesondere On-Premise-Rechenzentren von Unternehmen, Behörden und Forschungseinrichtungen sowie Rechenzentren von IT-Dienstleistern, die auf eigenen Flächen betrieben werden.

Wie die Abbildung 7 zeigt, ist das Wachstum der Rechenzentren in Bayern in den zurückliegenden Jahren fast ausschließlich auf den Colocation-Markt zurückzuführen. Von dem Gesamtwachstum der Kapazitäten aller Rechenzentren und kleineren IT-Installationen in Bayern in Höhe von 95 MW zwischen 2020 und 2025 entfielen 80 MW auf Colocation-Rechenzentren. Deren Kapazitäten stiegen damit im Jahr 2025 auf 150 MW. Auch aktuell angekündigte Großprojekte sind zumeist Colocation-Projekte¹². Aus diesem Grund wird dieser Markt im Folgenden etwas genauer betrachtet. Da Colocation-Rechenzentren ihre Angebote und Standorte häufig öffentlich darstellen und zunehmend auch Angaben zur Größe der Rechenzentren machen, ist dieses Marktsegment vergleichsweise gut zu analysieren. Die folgenden Angaben beziehen sich ausschließlich auf die bestehenden und veröffentlichten Planungen zu Colocation-Rechenzentren in Bayern.

In Abbildung 8 ist die prozentuale Aufteilung der bestehenden und geplanten Colocation-Rechenzentren auf die bayerischen Regierungsbezirke dargestellt. Die Regionen um München und Nürnberg sind traditionell attraktive Rechenzentrumsstandorte (Hintemann, Graß, Hinterholzer, & Grothey, 2022). Auch in Zukunft ist davon auszugehen, dass diese Standorte ihre Attraktivität weiter behalten

¹² In Bayern gibt es aktuell auch größere Projekte insbesondere für Forschungs-Rechenzentren, siehe dazu Abschnitt 4.4.

Rechenzentren in Bayern 2025

und die Rechenzentrumskapazitäten dort weiter ausgebaut werden. Im Regierungsbezirk Oberbayern sind bereits heute mehr als 50 % aller Colocation-Kapazitäten in Bayern. Werden die angekündigten Projekte umgesetzt, so wird dieser Anteil auf fast 70 % steigen. Der Regierungsbezirk Mittelfranken wird voraussichtlich auch in Zukunft mit über 20 % einen vergleichsweise hohen Anteil an den Colocation-Kapazitäten in Bayern haben. An Attraktivität gewinnen könnte der Bezirk Oberfranken, vor allem da sich der Rechenzentrumshotspot Frankfurt immer mehr in die gesamte Metropolregion FrankfurtRheinMain ausdehnt. Bemerkenswertes Kennzeichen dieser Ausdehnung ist die Tatsache, dass das aktuell größte Rechenzentrumprojekt Deutschlands mit 480 MW IT-Leistung im rheinland-pfälzischen Nierstein gebaut werden soll (Seligmann, 2025).

Abbildung 8: Aufteilung Colocation-Markt Bayern auf die Regierungsbezirke

Quelle: Borderstep/Grass 2025

In Abbildung 9 sind die Standorte der aktuellen und bereits angekündigten neuen Colocation-Rechenzentren in Bayern dargestellt. Insgesamt sind den Verfassern der Studie 56 Colocation-Rechenzentren in Bayern bekannt. Davon befinden sich 23 in München. Der bayerische Colocation-Markt weist die Besonderheit auf, dass neben großen internationalen Colocation-Anbietern wie Equinix und NTT mit Noris Networks und EMC Home of Data auch zwei regionale Anbieter über große Rechenzentren mit mehr als 5 MW IT-Anschlussleistung verfügen.

Abbildung 9: Colocation-Rechenzentren in Bayern inkl. Planungen

Quelle: Borderstep/Grass Consulting 2025

In der Größenklasse ab 10 MW gibt es aktuell in Bayern nur zwei Colocation-Rechenzentren, weitere drei solche Rechenzentren sind geplant. Alle fünf Standorte befinden sich im Großraum München.

Neben dem Neubau von Rechenzentren in München ist allerdings auch bekannt, dass es in den kommenden Jahren zu Schließungen von Rechenzentren kommt (Ostler, 2025).

4.4 Bedeutung unterschiedlicher Services in den Rechenzentren in Bayern

Wie in Abschnitt 3.3 ausgeführt, gibt es eine Vielzahl von Services, die aus Rechenzentren angeboten werden. Die Entwicklung dieses Service-Angebots bestimmt die Entwicklung des Rechenzentrumsmarktes. In den zurückliegenden 15 Jahren hat vor allem das Angebot an Cloud-Dienstleistungen stark zugenommen. Auch aktuell wächst der deutsche Rechenzentrumsmarkt so deutlich, weil internationale Hyperscale-Cloud-Anbieter die Kapazitäten ihrer Cloud-Systeme deutlich ausbauen. In Abbildung 10 ist dargestellt, wie sich der Anteil der Cloud-Installationen an der Rechenzentrumskapazitäten seit 2010 in Bayern entwickelt hat.

Abbildung 10: Entwicklung des Anteils von Cloud-Installationen an den Rechenzentrumskapazitäten in Bayern (Angabe in MW IT-Anschlussleistung)

Quelle: Berechnungen Borderstep 2025 - In der Abbildung wird der Anteil der Cloud-Installationen an allen IT-Umgebungen in Bayern dargestellt. IT-Umgebungen, die nicht Cloud-Umgebungen sind, werden als „traditionell“ bezeichnet. Cloud-Umgebungen können in allen Arten von Rechenzentren betrieben werden, sowohl in Colocation-Rechenzentren, als auch in On-Premise-Rechenzentren oder in Rechenzentren, die von IT-Dienstleistern auf eigenen Flächen betrieben werden.

Vor allem die Cloud Installationen der großen Hyperscale-Cloud-Anbieter werden in Deutschland oft in Colocation-Rechenzentren betrieben. Kleinere regionale Cloud-Anbieter nutzen auch oft Colocation-Dienste. Einige von ihnen betreiben aber auch ihre eigenen Rechenzentren. Werden Cloud-Umgebungen nur für eine einzige Organisation betrieben, spricht man von Private Cloud. Private-Cloud-Umgebungen werden in den unternehmenseigenen Rechenzentren, in Colocation-Rechenzentren oder auch in den Rechenzentren von Managed-Service-Providern betrieben.

Neben den Cloud-Installationen wird aktuell vor allem das erwartete starke Wachstum von KI-Anwendungen in Rechenzentren als Treiber für die weitere Entwicklung des Rechenzentrumsmarktes gesehen. In den USA geht man davon aus, dass bereits heute ca. die Hälfte der Rechenzentrumskapazitäten durch spezielle Hardware für KI-Anwendungen belegt ist (Shehabi et al., 2024). Vor allem die US-amerikanischen Hyperscale-Cloud-Anbieter investieren dort massiv in den Ausbau der Rechenzentren (Detters, 2025; IEA, 2025) und bieten aus diesen Rechenzentren KI-Services als Cloud-Dienste weltweit an.

In Deutschland ist die Situation noch anders. Große Rechenzentren, aus denen KI-Dienste als Cloud-Dienste angeboten werden, sind noch nicht bekannt. Die größten bekannten KI-Installationen befinden sich in Forschungsrechenzentren. Sie sind meist eine Weiterentwicklung von bekannten Clustern des High-Performance-Computings (HPC). Der Forschungsstandort Bayern verfügt über eine größere Anzahl solcher Rechenzentren, wie insbesondere die Cluster des Leibniz-Rechenzentrums oder der

Rechenzentren in Bayern 2025

Max-Planck-Gesellschaft in Garching. Beide Institutionen sollen künftig noch einmal mit hohen Investitionssummen deutlich ausgebaut werden (Gnau, 2025; Rutz, 2025), wobei die Max-Planck-Gesellschaft den Neubau eines Rechenzentrums in Martinsried plant.

Der bisher größte, kommerzielle, europäische KI-Rechencluster ist das KI-Rechenzentrum alpha ONE des KI-Unternehmens Aleph Alpha in Bayreuth. In München wird aber aktuell eine große KI-Fabrik aufgebaut, die bereits im 1. Quartal 2026 in Betrieb genommen werden soll (Tagesschau.de, 2025). Das Rechenzentrum wird als Stärkung Münchens als Tech-Hub und wichtiger Baustein der bayrischen Digitalstrategie angesehen. Bayern hat sich als Bundesland mit großen Industriepartnern und Universitäten bei der EU für eines von bis zu fünf KI-Rechenzentren beworben. Als Standort ist Schweinfurt geplant (BR24, 2025).

Wie die Ausführungen zeigen, ist Bayern ein führender Standort in Deutschland bei den Themen KI und HPC. KI/HPC-Services haben in Bayern einen Anteil von über 20 % an der Rechenzentrumskapazitäten. Mit diesem Wert liegt der Freistaat bundesweit an der Spitze.

Abbildung 11: Entwicklung des Anteils von Installationen für KI und HPC an den Kapazitäten der Rechenzentren und kleineren IT-Installationen in Bayern (Angabe in MW IT-Anschlussleistung)

Quelle: Berechnungen Borderstep 2025

5 Trends und künftige Entwicklungen im bayerischen Rechenzentrumsmarkt

Key Facts

- ▶ Der Rechenzentrumsmarkt in Bayern wird auch in den kommenden Jahren weiter deutlich wachsen. Die Kapazitäten der Rechenzentren und kleineren IT-Installationen in Bayern werden sich bis zum Jahr 2030 voraussichtlich um 130 MW auf 550 MW erhöhen.
- ▶ Insbesondere die Zahl der großen Colocation-Rechenzentren in Bayern wird weiterhin wachsen. Insgesamt ist mit einem jährlichen Wachstum im Colocation-Markt in Bayern von durchschnittlich 12 % zu rechnen.
- ▶ Die Stromversorgung wird zunehmend zum Engpass bei neuen Rechenzentrumsprojekten. Nicht immer ist der gewünschte Netzverknüpfungspunkt verfügbar. Onsite-Stromversorgung kann als neues Konzept Engpässe überbrücken helfen.
- ▶ Themen wie digitale Souveränität, Vertrauen der Rechenzentrumskunden, Edge-Rechenzentren und Nachhaltigkeit werden die Entwicklung des Rechenzentrumsmarktes voraussichtlich deutlich beeinflussen.
- ▶ Es wird erwartet, dass die zunehmende Nutzung von KI-Services das Rechenzentrumswachstum in Bayern weiter beschleunigen wird.
- ▶ Das Zielbild für die künftige Rechenzentrumsstruktur in Bayern ist eine regional verankerte und digital souveräne Infrastruktur, die konsequent auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist. Sie ist im Mittelstand verankert, setzt aber auch auf Angebote von großen nationalen und internationalen Anbietern.

5.1 Künftige Entwicklungen im Rechenzentrumsmarkt in Bayern

Auf Basis der in den vorherigen Kapiteln erläuterten, aktuellen Entwicklungen und den bereits angekündigten Neubauprojekten kann davon ausgegangen werden, dass die Rechenzentrumskapazitäten in Bayern bis zum Jahr 2030 weiterhin deutlich ansteigen werden. Es wird mit einem Wachstum der Kapazitäten um 130 MW auf dann insgesamt 550 MW gerechnet. Das entspricht einem jährlichen Wachstum von knapp 6 %. Dieses Wachstum wird insbesondere durch Colocation-Rechenzentren bedingt sein (Abbildung 12), deren Kapazitäten bis 2030 um 115 MW wachsen werden (jährliches Wachstum + 12 %). Aus aktueller Sicht ist damit zu rechnen, dass sich diese Entwicklung auch über das Jahr 2030 weiter fortsetzen wird.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass sich die Prognose einer Kapazität von 550 MW auf die bis 2030 tatsächlich in Bayern installierten IT-Geräte bezieht. Die maximal mögliche IT-Kapazität der bis dahin errichteten bzw. in Bau befindlichen Rechenzentren wird deutlich höher sein. Für eine Planung von künftigen Stromanschlussleistungen von Rechenzentren ist außerdem zu berücksichtigen, dass für den sicheren Betrieb der Rechenzentren mit einem Aufschlagfaktor von 1,5 oder mehr für die Kühlung und andere Gebäudetechnik gerechnet werden muss. Damit die verfügbaren Stromanschlussleistungen nicht zum Engpass für den weiteren Ausbau der Rechenzentrumsinfrastrukturen

Rechenzentren in Bayern 2025

werden, muss daher bis 2030 mit Ausbaupkapazitäten im Stromnetz von deutlich über 1.000 MW gerechnet werden.

Abbildung 12 Prognose der Entwicklung der Kapazitäten von Rechenzentren und kleineren IT-Installationen in Bayern bis 2030 (Angabe in MW IT-Anschlussleistung)

Quelle: Borderstep/Grass 2025 – Die Abbildung stellt den Anteil von Colocation-Rechenzentren an allen Rechenzentren in Bayern dar. Die in grau dargestellten Kapazitäten setzen sich daher aus allen anderen Rechenzentrumstypen zusammen, bei denen nicht das Colocation-Mietmodell genutzt wird. Dies sind insbesondere On-Premise-Rechenzentren von Unternehmen, Behörden und Forschungseinrichtungen sowie Rechenzentren von IT-Dienstleistern, die auf eigenen Flächen betrieben werden.

Abbildung 13 gibt eine Übersicht über die Standorte der neuen Rechenzentrumprojekte, die bereits angekündigt wurden. Wie zu erkennen ist, wird weiterhin München als Rechenzentrumsstandort bevorzugt. Auch in Nürnberg gibt es einige neue Projekte. Auch Nordbayern und insbesondere die zur Metropolregion FrankfurtRheinMain gehörenden Gebiete könnte sich in Zukunft weiter als Rechenzentrumsstandort etablieren. Ein erstes größeres Rechenzentrum ist dort bereits geplant.

Abbildung 13: Übersicht über bereits angekündigte neue Rechenzentren in Bayern

Quelle: Borderstep/Grass 2025

Der weltweite Rechenzentrumsmarkt steht in den kommenden Jahren vor einem tiefgreifenden Wandel. Digitale Infrastrukturen werden immer stärker zur kritischen Basis von Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft. Gleichzeitig verschärfen sich politische, technologische und ökologische Anforderungen. Diese weltweiten Trends haben auch einen deutlichen Einfluss auf die künftige Entwicklung der Rechenzentren in Bayern. Im Folgenden werden einige wesentliche Entwicklungen aufgezeigt, die den Rechenzentrumsmarkt in Bayern beeinflussen können.

Die Stromversorgung ist ein wichtiger Faktor beim Ausbau von Rechenzentren. Große Rechenzentren benötigen kontinuierlich hohe Stromleistungen. Weltweit ist festzustellen, dass der Anschluss von Rechenzentren an die Stromnetze und die ausreichende Versorgung mit möglichst klimafreundlichem Strom sich als eine entscheidende Fragestellung bei der weiteren Entwicklung der Rechenzentrumsmärkte herausstellt. In Abschnitt 5.3 wird dieses Themenfeld näher beleuchtet.

Einen zentralen Rahmen für die weitere Entwicklung der Rechenzentren bilden auch die Debatten um die **digitale Souveränität in Deutschland und Europa**. Unter digitaler Souveränität wird dabei

nicht vollständige Autarkie verstanden, sondern die Fähigkeit, zentrale digitale Infrastrukturen und Dienste selbstbestimmt, sicher und im Einklang mit eigenen rechtlichen und gesellschaftlichen Werten zu nutzen und zu steuern. Für Unternehmen und die öffentliche Hand in Bayern spielt dabei die Frage eine Rolle, in welchem Maß sie auf globale Hyperscaler angewiesen sein wollen – und in welchen Bereichen regionale oder nationale Anbieter mit Rechenzentren vor Ort strategische Vorteile bieten. Mit dem Digital Hub Bayern ist bereits ein erster Schritt in diese Richtung gegangen worden. Regionale und nationale Rechenzentrumsbetreiber können einen Beitrag zur digitalen Souveränität leisten, indem sie ihre Infrastruktur an klaren europäischen Rechtsrahmen ausrichten, Transparenz in Bezug auf Datenflüsse schaffen und physische wie rechtliche Nähe zu ihren Kunden bieten.

Eng mit diesen Fragen verbunden ist das **Vertrauen der Rechenzentrumskunden** in ihre Anbieter. Vertrauen speist sich aus mehreren Dimensionen: technische Sicherheit, organisatorische und rechtliche Compliance, wirtschaftliche Stabilität, Transparenz im Betrieb sowie die Qualität des Kundenservices. Für viele Kunden ist der physische Standort nach wie vor ein wichtiges Signal – die Gewissheit, dass Daten in Deutschland, möglichst von einem deutschen Unternehmen und unter Geltung der europäischen Datenschutzgrundverordnung verarbeitet werden, kann zu einem wesentlichen Wettbewerbsvorteil werden. Hinzu kommen Zertifizierungen, nachvollziehbare Sicherheitskonzepte und klare Verantwortlichkeiten im Rahmen von Service Level Agreements.

Die Struktur der Rechenzentrumslandschaft in Bayern könnte sich durch einen möglichen Trend zu **Edge-Rechenzentren** verändern. Edge-Rechenzentren verarbeiten Daten möglichst nah an ihrem Entstehungsort, um Latenzen zu reduzieren, Bandbreiten zu entlasten und bestimmte Anwendungen überhaupt erst zu ermöglichen. Treiber dieser Entwicklung sind unter anderem das Internet der Dinge, 5G- und zukünftig 6G-Netze, vernetzte Produktionsumgebungen in der Industrie, autonome Mobilität sowie datenintensive KI-Anwendungen. Gerade in einem stark industrialisierten und gleichzeitig ländlich geprägten Bundesland wie Bayern kann Edge-Computing eine wichtige Rolle spielen.

Eine weitere Schlüsselrolle für die künftige Entwicklung des Rechenzentrummarktes spielt das Thema **Nachhaltigkeit**. Rechenzentren sind energieintensive Infrastrukturen, gleichzeitig aber auch zentrale Enabler der digitalen Transformation. Energieeffizienz wird zur Grundvoraussetzung zukünftiger Standortentscheidungen. Betreiber müssen ihre Anlagen konsequent auf effiziente Kühlung, optimierte Auslastung und moderne Hardware ausrichten. Gleichzeitig gewinnt die Nutzung Erneuerbarer Energien an Bedeutung, sei es durch direkte Bezugsverträge mit erneuerbaren Erzeugern, durch eigene PV-Anlagen oder durch die Einbindung in regionale Energiekonzepte. Besonders perspektivreich ist zudem die systematische Nutzung von Abwärme, etwa zur Versorgung von Nah- und Fernwärmenetzen, Gewerbegebieten oder Wohnquartieren.

5.2 KI-Entwicklung als Treiber des Wachstums der Rechenzentren in Bayern

Von besonderer Bedeutung für das Wachstum des Rechenzentrummarktes in Bayern wird es sein, wie sich der KI-Trend weiterentwickelt. Zu diesem Thema gehen die Meinungen teilweise weit auseinander. Viele Analysten und Beratungsunternehmen gehen davon aus, dass der zusätzliche Bedarf an KI-Kapazitäten in Deutschland stärker steigen wird als das Angebot. So prognostiziert Deloitte einen Anstieg des Bedarfs an KI-Rechenzentrumsleistung in Deutschland zwischen 2025 und 2030 von 1,6 GW auf 4,8 GW (Deloitte, 2025). Auch McKinsey geht für Europa von ähnlichen Wachstumsraten des Bedarfs aus (Granskog et al., 2024). Eine KIRA-Untersuchung kommt zu dem Schluss, dass bei

Rechenzentren in Bayern 2025

mittleren Ambitionen Deutschland bis zum Jahr 2028 einen Bedarf an Rechenzentrumskapazitäten für KI von 3,4 MW hat – also mehr, als bisher aktuell in Deutschland an Rechenzentrumskapazitäten verfügbar ist. Andere Untersuchungen sehen für Deutschland und Europa einen deutlich geringen Bedarf (Hess & Sieker, 2025).

In Abbildung 14 ist die Prognose der Entwicklung der KI-Kapazitäten in Bayern bis zum Jahr 2030 dargestellt. Dieser Prognose liegen realistische Annahmen zu Planungs- und Bauzeiten von Rechenzentren, Verfügbarkeiten von Netzanschlussleistungen und Lieferzeiten von Geräten und Anlagern der Gebäudetechnik und des IT-Equipments zugrunde. In dieser Prognose steigen die Kapazitäten der in Rechenzentren installierten KI-Systeme bis 2030 auf 250 MW und machen dann 45 % aller Rechenzentrumskapazitäten in Bayern aus.

Abbildung 14: Prognose der Entwicklung des Anteils von Installationen für KI und HPC an den Kapazitäten von Rechenzentren und kleineren IT-Installationen in Bayern (Angabe in MW IT-Anschlussleistung)

Quelle: Berechnungen Borderstep 2025

5.3 Stromversorgung von Rechenzentren

Die Versorgung mit Strom entwickelt sich zunehmend als ein entscheidendes Kriterium bei der Planung neuer Rechenzentren. Rechenzentren mit Anschlussleistungen im mehrstelligen Megawattbereich werden zu Großverbrauchern, die den Netzausbau beeinflussen. Sie konkurrieren mit anderen Verbrauchern um knappe Netzkapazitäten. Aufgrund der sehr hohen angefragten Leistungen in den bisherigen Rechenzentrums-Clustern ist zunehmend mit Engpässen zu rechnen und Anschlussfristen werden deutlich länger. Bei größeren Rechenzentrumsprojekten wird daher mehr und mehr dazu übergegangen, zunächst kleiner mit einigen MW zu beginnen und Ausbaupläne der Zukunft an die

dann verfügbaren Anschlussleistungen anzupassen. Da große Rechenzentrumsprojekte häufig mit mehreren nacheinander zu errichtenden Gebäuden geplant und Anlaufzeiten von mehreren Jahren nicht unüblich sind, kann ein solches Vorgehen im Idealfall die Interessen der Rechenzentrumsbetreiber mit den Möglichkeiten zum Netzausbau bei den Stromnetzbetreibern in Einklang bringen. In der bisherigen Praxis ist dieses Vorgehen allerdings nicht immer üblich. Initial werden bei neuen Projekten oft die maximalen Leistungen im Endausbau bei den Netzbetreibern angefragt.

Die Energiewende verändert den Rahmen zusätzlich. Mit einem wachsenden Anteil Erneuerbarer Energien im Strommix steigt die Bedeutung von Flexibilität und steuerbaren Kapazitäten. Versorgungssicherheit bleibt grundsätzlich gewährleistet, hängt aber zunehmend von Netzausbau, neuen Kraftwerken und einem intelligenten Systembetrieb ab. Rechenzentren werden daher nicht mehr nur als passive Stromabnehmer gesehen, sondern als potenziell flexible Lasten und als Bausteine lokaler Energie- und Wärmekonzepte (BMWK (Hrsg.), 2025). Zwar sind die Flexibilitätspotenziale von Rechenzentren eher gering und liegen im einstelligen Prozentbereich der Leistungsaufnahme. Wo es mit den betrieblichen Anforderungen vereinbar ist, können mit neuen Lösungen aber Lastverschiebungen, die Teilnahme an Flexibilitätsmärkten oder Kopplungen mit Fernwärmenetzen und Quartierslösungen realisiert werden. Dies hat dann aber auch deutlichen Einfluss auf Technik, Verträge und Betriebsführung.

Eine wachsende Rolle spielt die Onsite-Stromversorgung, also die Erzeugung von Energie direkt am Rechenzentrumsstandort, beispielsweise über Photovoltaik, Gasturbinen, Blockheizkraftwerke, Brennstoffzellen oder perspektivisch Wasserstofflösungen. Während die regenerative Onsite-Stromversorgung mit Photovoltaik in der Regel nur einen geringen Beitrag zur Gesamtstromversorgung leisten kann, werden Onsite-Konzepte mit größeren Stromerzeugungsanlagen auf Erdgas-Basis aktuell zunehmend für Rechenzentren diskutiert und auch projiziert (Cyrusone, 2025). Hintergrund ist meistens, dass eine ausreichende Stromversorgung am Standort über das Stromnetz nicht zeitnah realisiert werden kann. Onsite-Stromversorgungskonzepte können insbesondere auch dazu dienen, die Zeit bis ein ausreichend leistungsfähiger Netzanschluss zur Verfügung steht, zu überbrücken.

Weltweit ist ein verstärkter Einsatz von Onsite-Stromversorgung für Rechenzentren festzustellen. In den USA wird davon ausgegangen, dass bis zum Jahr 2030 mehr als ein Viertel aller Rechenzentren über eine Onsite-Stromversorgung verfügen wird (Bloom Energy, 2025). In Irland wird die ergänzende Onsite-Stromversorgung bei neuen Rechenzentren zur Bedingung gemacht, um ans Stromnetz angeschlossen zu werden (Krempf, 2022). Onsite-Stromversorgungen führen aber auch zu erheblichen Herausforderungen, z. B. durch die Verwendung von Erdgas als Brennstoff, womit die Klimafreundlichkeit eingeschränkt wird. Auch die lokalen Schadstoff- und Geräuschemissionen führen zu Herausforderungen. Aus den USA wird bereits über Bürgerproteste gegen Onsite-Stromversorgungen berichtet (Kolodny, 2025).

Insgesamt ist die Sicherstellung der Stromversorgung für neue Rechenzentren in Deutschland weit mehr als eine technische Grundbedingung. Die Stromversorgung wird zunehmend zu einem strategischen Thema für Rechenzentren. Die Verfügbarkeit von Stromanschlussleistung entscheidet darüber, welche Standorte überhaupt infrage kommen und wie lange Projekte bis zur Inbetriebnahme dauern.

5.4 Zielbild für Rechenzentren in Bayern

Im Folgenden wird ein Zielbild für die Rechenzentren in Bayern in der Zukunft definiert. Dieses ist dadurch gekennzeichnet, dass die Rechenzentren eine regional verankerte und digital souveräne

Infrastruktur darstellen, die konsequent auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist. Sie ist im Mittelstand verankert, setzt aber auch auf Angebote von großen nationalen und internationalen Anbietern. Die Rechenzentren dienen in erster Linie der bayerischen Wirtschaft – vom industriellen Mittelstand über Start-ups bis hin zu Forschungseinrichtungen und der öffentlichen Hand. Im Vordergrund steht nicht das Wettrennen um globale Hyperscale-Standorte, sondern eine robuste, dezentrale und an den regionalen Bedarf angepasste Rechenzentrumslandschaft.

Die bayerische Rechenzentrumslandschaft besteht überwiegend aus mittelgroßen, in den Regionen verteilten Standorten. Statt weniger riesiger Datencamps dominieren Verbünde mehrerer Rechenzentren, die sich zu regionalen Clustern zusammenschließen. Diese Cluster ergänzen sich hinsichtlich Leistungsspektrum, Spezialisierung und Redundanz und sind georedundant miteinander vernetzt. Auf diese Weise entsteht eine leistungsfähige, regionale Infrastruktur, die die digitale Handlungsfähigkeit der bayerischen Wirtschaft stärkt und zugleich die Wertschöpfung im Land hält.

Technologisch sind die Rechenzentren der Zukunft in Bayern durch einen hohen Anteil an KI-Anwendungen und eine entsprechend hohe Leistungsdichte geprägt. Ein wesentlicher Teil der Kapazitäten entfällt auf GPU- und andere Beschleuniger-Infrastrukturen, die speziell für datenintensive KI-Workloads ausgelegt sind. Racks mit hoher Leistungsdichte, optimierte Netzstrukturen sowie spezialisierte Speicher- und Kühlkonzepte – etwa Flüssigkühlung – gehören zum Standard. Gleichzeitig behalten klassische Rechenzentrumsleistungen einen festen Platz. Bewährte Serverlandschaften, Virtualisierung, Storage- und Backup-Dienste bleiben verfügbar, um Bestandsanwendungen, kritische Unternehmensprozesse und hybride Szenarien zuverlässig und wirtschaftlich zu betreiben. Auf dieser Grundlage entstehen flexible Betriebsmodelle, in denen Unternehmen KI-Cluster, klassische IT-Infrastrukturen und ggf. angebundene Cloud-Dienste aus einer Hand nutzen können.

Digitale Souveränität ist ein Kernprinzip der bayerischen Rechenzentrumslandschaft. Datenhaltung und -verarbeitung erfolgen überwiegend innerhalb Bayerns oder zumindest innerhalb der EU, eingebettet in klare rechtliche Rahmenbedingungen und transparente Betreiberstrukturen. Hohe Anforderungen an physische und digitale Sicherheit machen die Rechenzentren zu vertrauenswürdigen Infrastrukturen für sensible und geschäftskritische Anwendungen. Ergänzt wird dies durch enge Kooperationen mit öffentlichen Stellen, Hochschulen und Wirtschaft, um Know-how, Standards und Schulungen im Bereich KI-Infrastruktur, Datenschutz und Compliance kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Nachhaltigkeit ist ein zentraler Standortfaktor der bayerischen Rechenzentren der Zukunft. Sie arbeiten mit hoher Energieeffizienz, optimierter Auslastung und modernen Kühl- und Steuerungssystemen. Die kontinuierliche Optimierung des Energieverbrauchs, etwa über Kennzahlen wie den PUE-Wert, ist gelebter Standard. Der Strom stammt zu großen Teilen aus erneuerbaren Energien, und die Rechenzentren agieren als flexible Verbraucher im Energiesystem, indem sie Lastverschiebung ermöglichen und an Flexibilitätsmärkten teilnehmen. Ein besonderer Fokus liegt auf der systematischen Nutzung von Abwärme: Diese wird in lokale Wärmenetze, Gewerbegebiete oder Quartiere eingespeist und leistet einen Beitrag zur kommunalen Wärmeplanung. Zudem werden Flächen- und Baukonzepte so gestaltet, dass Rechenzentren kompakt, nachverdichtend und städtebaulich integriert entstehen.

Die Rechenzentren verstehen sich als Infrastruktur- und Servicepartner der bayerischen Wirtschaft. Sie bieten nicht nur Colocation, sondern ein breites Spektrum an Dienstleistungen, das von branchenbezogenen Managed Services bis zu spezialisierten KI-Plattformen reicht. Für zentrale Wirtschaftszweige wie Industrie, Mobilität, Gesundheitswesen, Energie oder Landwirtschaft werden maßgeschneiderte Angebote entwickelt – etwa Datenräume, Testumgebungen, sichere Datenmarktplätze

Rechenzentren in Bayern 2025

oder Entwicklungsplattformen für KI-Anwendungen. Besonders kleine und mittlere Unternehmen erhalten niedrigschwellige Zugänge zu digitalen Ressourcen durch standardisierte Pakete, Beratungsangebote und Schulungen. Darüber hinaus sind Rechenzentren eng mit Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Ausbildungsstätten vernetzt und dienen als reale Lern- und Experimentierumgebungen für die Fachkräfte von morgen.

Die Rechenzentrumslandschaft in Bayern setzt bewusst keinen Schwerpunkt auf wenige große Hyperscale-Standorte. Stattdessen entsteht eine mittelständisch geprägte Struktur, die auf Dezentralität, Resilienz und regionale Wertschöpfung ausgerichtet ist. Große internationale Cloud-Anbieter werden dort integriert, wo dies wirtschaftlich und technisch sinnvoll ist, jedoch so, dass Daten- und Infrastruktursouveränität, Datenschutz und lokale Innovationskraft gewahrt bleiben. Die geografisch und organisatorisch verteilte Struktur erhöht die Ausfallsicherheit und reduziert Abhängigkeiten von einzelnen Standorten oder internationalen Konzernen. So wird eine zukunftsfähige Rechenzentrumslandschaft geschaffen, die die Anforderungen einer zunehmend KI-getriebenen Digitalisierung erfüllt und gleichzeitig den besonderen Bedürfnissen der bayerischen Wirtschaft gerecht wird.

QUELLEN

- Bascheck, N. (2024, Februar 16). Was die Microsoft-Pläne für den Strukturwandel bedeuten. Abgerufen 22. Februar 2024, von <https://www1.wdr.de/nachrichten/landespolitik/microsoft-strukturwandel-rheinisches-revier-102.html>
- BCC Research. (2025, September 22). Global Data Center Market to Expand at 10.6% CAGR from 2025 to 2030. Abgerufen 15. Oktober 2025, von GlobeNewswire News Room website: <https://www.globenewswire.com/news-release/2025/09/22/3154224/0/en/Global-Data-Center-Market-to-Expand-at-10-6-CAGR-from-2025-to-2030.html>
- Bloom Energy. (2025). Onsite Generation Expected to Fully Power 27% of Data Center Facilities by 2030. Abgerufen 21. September 2025, von Bloom Energy website: <https://www.bloom-energy.com/news/onsite-generation-expected-to-fully-power-27-percent-of-data-center-facilities-by-2030/>
- BMWK (Hrsg.). (2025). *Stand und Entwicklung des Rechenzentrumsstandorts Deutschland. Gutachten im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz*. Berlin: BMWK. Abgerufen von BMWK website: https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Technologie/stand-und-entwicklung-des-rechenzentrumsstandorts-deutschland.pdf?__blob=publicationFile&v=10
- BR24. (2025, Juni 24). Mega-Rechenzentrum: Bayern bewirbt sich um AI-Giga-Factory. Abgerufen 9. Dezember 2025, von BR24 website: <https://www.br.de/nachrichten/bayern/bayern-bewirbt-sich-um-ai-giga-factory-mega-rechenzentrum,Up2y76c>
- BSI. (2024). *Kriterien für die Standortwahl von Rechenzentren »RZ-Standortkriterien« Version 2.1*. Abgerufen von https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/RZ-Sicherheit/Standort-Kriterien_Rechenzentren.pdf?__blob=publicationFile&v=1
- CBRE. (2025). Global Data Center Trends 2025. Abgerufen 15. Oktober 2025, von <https://www.cbre.com/insights/reports/global-data-center-trends-2025>
- Cyrusone. (2025, Juni 10). Cyrusone und E.ON rücken Kapazitätsengpässen zu Leibe. Abgerufen 9. Dezember 2025, von DataCenter-Insider website: <https://www.datacenter-insider.de/cyrusone-und-eon-ruecken-kapazitaetsengpaessen-zu-leibe-a-9d712f4f73f1043ea0c3200ea984ccba/>
- Deloitte. (2025). *KI-Infrastruktur Studie: Wie Deutschland im globalen KI-Rennen aufholen kann*. Abgerufen von www.deloitte.com/de/de/issues/sustainability-climate/ki-infrastruktur-studie.html
- Deters, J. (2025, Oktober 18). KI-Infrastruktur in den USA: Hier bauen Amazon, Google und Meta ihre gigantischen Rechenzentren. Abgerufen 28. Oktober 2025, von <https://www.wiwo.de/technologie/wirtschaft-von-oben/ki-infrastruktur-in-den-usa-hier-bauen-amazon-google-und-meta-ihre-gigantischen-rechenzentren/100164450.html>
- EcoRZ. (2020). *Nachhaltige Rechenzentren Leitfaden*. Forschungsverbund Nachhaltige Rechenzentren Baden-Württemberg (EcoRZ). Abgerufen von Forschungsverbund Nachhaltige Rechenzentren Baden-Württemberg (EcoRZ) website: <https://www.nachhaltige-rechenzentren.de/wp-content/uploads/2021/04/2021-04-Studien-Corona-und-Rechenzentren-IER-Uni-Stuttgart.pdf>
- energie-experten. (2022). Frankfurter Wohnquartier Westville: Wärmepumpen nutzen IT-Abwärme. Abgerufen 16. November 2022, von Energie-experten website: <https://www.energie-experten.org/projekte/frankfurter-wohnquartier-westville-waermepumpen-nutzen-it-abwaerme>
- Fichter, K., & Hintemann, R. (2014). Beyond Energy. The Quantities of Materials Present in the Equipment of Data Centers. *Journal of Industrial Ecology*, 18(6), 846–858.

Rechenzentren in Bayern 2025

- GASAG. (2025). Innovatives Wärmekonzept für Das Neue Gartenfeld. Abgerufen 7. Dezember 2025, von <https://www.gasag-gruppe.de/medien/presse/pressemitteilungen/2025-02-03-pm-das-neue-gartenfeld/>
- Glaser-Lotz, L. (2021, September 3). Google-Cloud-Standort in Hanau: Datenwolken im Atomdorf. *FAZ.NET*. Abgerufen von <https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/google-cloud-standort-in-hanau-datenwolken-im-atomdorf-17514311.html>
- Gnau, I. (2025, November 9). Leibniz-Rechenzentrum Garching investiert in nächste Computergeneration. Abgerufen 9. Dezember 2025, von Süddeutsche.de website: <https://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/leibniz-rechenzentrum-muenchen-blue-lion-zukunft-computing-hochleistungscomputer-quantencomputer-li.3326692>
- Grand View Research. (2025). Data Center Market Size And Share | Industry Report, 2030. Abgerufen 15. Oktober 2025, von <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/data-center-market-report>
- Granskog, A., Diaz, D. H., Noffsinger, J., Milanesi, L. M., Sachdeva, P., Bhan, A., & von Schantz, S. (2024). *The role of power in unlocking the European AI revolution*. Abgerufen von <https://www.mckinsey.com/industries/electric-power-and-natural-gas/our-insights/the-role-of-power-in-unlocking-the-european-ai-revolution>
- Hess, J. C., & Sieker, F. (2025). Built for Purpose? Abgerufen 28. Oktober 2025, von <https://www.interface-eu.org/publications/ai-gigafactories>
- Hintemann, R. (2017). *Rechenzentren in Deutschland: Eine Studie zur Darstellung der wirtschaftlichen Bedeutung und der Wettbewerbssituation. Update 2017*. Berlin: Borderstep Institut für Innovation und Nachhaltigkeit. Abgerufen von Borderstep Institut für Innovation und Nachhaltigkeit website: <https://www.bitkom.org/noindex/Publikationen/2017/Studien/2017/Kurzstudie-RZ-Markt-Bitkom-final-20-11-2017.pdf>
- Hintemann, R. (2021). *Rechenzentren 2020. Cloud Computing profitiert von der Krise. Energiebedarf der Rechenzentren steigt trotz Corona weiter an*. Berlin: Borderstep Institut. Abgerufen von Borderstep Institut website: https://www.borderstep.de/wp-content/uploads/2021/03/Borderstep_Rechenzentren2020_20210301_final.pdf
- Hintemann, R., & Clausen, J. (2014). *Rechenzentren in Deutschland: Eine Studie zur Darstellung der wirtschaftlichen Bedeutung und Wettbewerbssituation. Studie im Auftrag des Bundesverbandes Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. (BITKOM)*. Berlin. Abgerufen von <https://www.bitkom.org/Bitkom/Publikationen/Rechenzentren-in-Deutschland-Wirtschaftliche-Bedeutung-und-Wettbewerbssituation.html>
- Hintemann, R., & Clausen, J. (2016). *Der Rechenzentrumsmarkt in Hessen – Aktueller Stand im Jahr 2015 und Ausblick*. Berlin: Borderstep Institut für Innovation und Nachhaltigkeit. Abgerufen von Borderstep Institut für Innovation und Nachhaltigkeit website: <http://www.borderstep.de/wp-content/uploads/2016/01/Studie-Rechenzentren-in-Hessen-2015-Stand-13-01-2016.pdf>
- Hintemann, R., & Clausen, J. (2018). *Potenzial von Energieeffizienztechnologien bei Colocation Rechenzentren in Hessen*. Berlin: Borderstep Institut für Innovation und Nachhaltigkeit. Abgerufen von Borderstep Institut für Innovation und Nachhaltigkeit website: <https://www.digitalstrategie-hessen.de/rechenzentren>
- Hintemann, R., Clausen, J., Beucker, S., & Hinterholzer, S. (2021). *Studie zu Nachhaltigkeitspotenzialen in und durch Digitalisierung in Hessen* [Studie für Hessen Trade & Invest GmbH im Auftrag der Hessischen Staatskanzlei, Hessische Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung]. Wiesbaden: Hessische Staatskanzlei, Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung.

- Hintemann, R., Fichter, K., & Stobbe, L. (2010). Materialbestand der Rechenzentren in Deutschland- Eine Bestandsaufnahme zur Ermittlung von Ressourcen-und Energieeinsatz. *Studie im Rahmen des UFO-Plan-Vorhabens "Produktbezogene Ansätze in der Informations-und Kommunikationstechnik "(Förderkennzeichen 370 893 302), Beauftragt vom Umweltbundesamt.*
- Hintemann, R., Graß, M., Hinterholzer, S., & Grothey, T. (2022). *Rechenzentren in Deutschland: Aktuelle Marktentwicklungen, Stand 2022.* Berlin: Bitkom. Abgerufen von Bitkom website: <https://www.bitkom.org/Bitkom/Publikationen/Rechenzentren-in-Deutschland-2022>
- Hintemann, R., & Hinterholzer, S. (2025). *Rechenzentren in Deutschland Aktuelle Marktentwicklungen (Update 2025).* Berlin: Bitkom e.V. Abgerufen von Bitkom e.V. website: <https://www.bitkom.org/Bitkom/Publikationen/Studie-Rechenzentren-in-Deutschland>
- Hintemann, R., Hinterholzer, S., & Grothey, T. (2022). *Herausforderungen und Chancen durch den Boom beim Neubau von Rechenzentren.* Wiesbaden: Hessische Staatskanzlei, Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung. Abgerufen von Hessische Staatskanzlei, Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung website: https://digitales.hessen.de/sites/digitales.hessen.de/files/2022-05/rechenzentrumsmarkt_hessen.pdf
- Hintemann, R., Hinterholzer, S., & Merz, I. (2023). *Rechenzentren in Bayern: Ökologische Nachhaltigkeit – zukunftsgerichtete Standortpolitik. Im Auftrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Bayerischen Landtag.* Berlin: Borderstep Institut.
- Hintemann, R., Hinterholzer, S., Montevecchi, F., & Stickler, T. (2020). *Energy-efficient Cloud Computing Technologies and Policies for an Eco-friendly Cloud Market.* Berlin, Vienna: Borderstep Institute & Environment Agency Austria. Abgerufen von Borderstep Institute & Environment Agency Austria website: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bf276684-32bd-11eb-b27b-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-183168542>
- Hintemann, R., Hinterholzer, S., & Progni, K. (2024). *Rechenzentren in Deutschland – Aktuelle Marktentwicklungen 2024.* Berlin: Bitkom e.V. Abgerufen von Bitkom e.V. website: <https://www.bitkom.org/Bitkom/Publikationen/Studie-Rechenzentren-in-Deutschland>
- Hintemann, R., Hinterholzer, S., & Seibel, H. (2023). *Rechenzentren in Deutschland: Aktuelle Marktentwicklungen (Update 2023).* Berlin: Bitkom e.V. Abgerufen von Bitkom e.V. website: <https://www.bitkom.org/Bitkom/Publikationen/Studie-Rechenzentren-in-Deutschland>
- IEA. (2025). Energy and AI – Analysis. Abgerufen 17. April 2025, von IEA website: <https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/energy-demand-from-ai>
- Kartschall, A. (2026, Januar 16). Neue Rechenzentren in Brandenburg sollen Europa digital unabhängiger machen. Abgerufen 19. Januar 2026, von Tagesschau.de website: <https://www.tagesschau.de/wirtschaft/digitales/aws-eu-cloud-100.html>
- Kolodny, L. (2025, Juli 3). Musk's xAI scores permit for gas-burning turbines to power Grok supercomputer in Memphis. Abgerufen 9. Dezember 2025, von CNBC website: <https://www.cnn.com/2025/07/03/musks-xai-gets-permit-for-turbines-to-power-super-computer-in-memphis.html>
- Krempl, S. (2022, Januar 3). Blackout-Risiko: Rechenzentren-Boom gefährdet Irlands Stromnetz. Abgerufen 18. November 2024, von Heise online website: <https://www.heise.de/news/Blackout-Risiko-Rechenzentren-Boom-gefahrdet-Irlands-Stromnetz-6316877.html>
- NDR. (2025, Januar 12). Vor den Toren Rostocks: Eines der größten Rechenzentren Europas soll hier entstehen. Abgerufen 19. März 2025, von <https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/rostock/Eines-der-groessten-Rechenzentren-Europas-in-Dummerstorf-geplant,mvregionrostock2256.html>

Rechenzentren in Bayern 2025

- Ostler, U. (2025, März 26). Die Münchner Equinix-Kunden müssen umziehen. Abgerufen 9. Dezember 2025, von DataCenter-Insider website: <https://www.datacenter-insider.de/die-muenchner-equinix-kunden-muessen-umziehen-a-b0a2d1b48168146c70720b4cace6d5d4/>
- Rutz, R. (2025, Dezember 9). Max-Planck-Gesellschaft darf Data Center in Martinsried bauen. Abgerufen 9. Dezember 2025, von Süddeutsche.de website: <https://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/martinsried-max-planck-gesellschaft-rechenzentrum-li.3348530>
- Seligmann, W. (2025, Juli 3). Milliardenprojekt „Rechenzentrum Nierstein“ wird ab 2026 gebaut. Abgerufen 15. Oktober 2025, von SWR Aktuell website: <https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/mainz/neue-details-zum-geplanten-rechenzentrum-im-niersteiner-rhein-selz-park-100.html>
- Shehabi, A., Smith, S., Hubbard, A., Newkirk, A., Lei, N., Siddik, M. A. B., ... Sartor, D. (2024). *2024 United States Data Center Energy Usage Report* (Nr. LBNL-2001637). Berkeley, CA: Ernest Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory. Abgerufen von Ernest Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory website: https://eta-publications.lbl.gov/sites/default/files/2024-12/us_data_center_energy_usage_report_lbnl-2001637_0.pdf
- Stobbe, L., Nissen, N., Proske, M., Middendorf, A., Schломann, B., Friedewald, M., ... Leimbach, T. (2009). *Abschätzung des Energiebedarfs der weiteren Entwicklung der Informationsgesellschaft* (Abschlussbericht an das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Nr. D 4 – 02 08 15 – 43/08; S. 164). Berlin, Karlsruhe: Fraunhofer IZM.
- Stobbe, Lutz, Hintemann, R., Proske, M., Clausen, J., Zedel, H., & Beucker, S. (2015). *Entwicklung des IKT-bedingten Strombedarfs in Deutschland—Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie*. Berlin: Fraunhofer IZM und Borderstep Institut. Abgerufen von Fraunhofer IZM und Borderstep Institut website: <http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/E/entwicklung-des-ikt-bedingten-strombedarfs-in-deutschland-abschlussbericht,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf>
- Synergy Research. (2025, Juni 24). The World's Total Data Center Capacity is Shifting Rapidly to Hyperscale Operators. Abgerufen 15. Oktober 2025, von https://www.srgresearch.com/articles/the-worlds-total-data-center-capacity-is-shifting-rapidly-to-hyperscale-operators?utm_source=chatgpt.com
- Tagesschau.de. (2025, November 4). Telekom und Nvidia planen riesiges KI-Rechenzentrum in München. Abgerufen 9. Dezember 2025, von Tagesschau.de website: <https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/telekom-nvidia-ki-100.html>
- TU Berlin IZE. (2008). *Konzeptstudie zur Energie- und Ressourceneffizienz im Betrieb von Rechenzentren. Studie zur Erfassung und Bewertung von innovativen Konzepten im Bereich der Anlagen, Gebäude und Systemtechnik bei Rechenzentren*. Berlin: TU Berlin - Innovationszentrum Energie (IZE). Abgerufen von TU Berlin - Innovationszentrum Energie (IZE) website: http://www.energie.tu-berlin.de/uploads/media/IZE_Konzeptstudie_Energieeffizienz_in_Rechenzentren.pdf

ANHANG: METHODISCHES VORGEHEN

Die im Rahmen dieser Studie dargestellten Ergebnisse beruhen auf drei methodischen Säulen:

Desk Research: Es wurden eine umfassende Literaturrecherche und Zusammenfassung der vorhandenen aktuellen Informationen zum Rechenzentrumsmarkt mit dem Fokus auf den Freistaat Bayern durchgeführt. Hierzu werden insbesondere neue und aktuell verfügbare Marktdaten und Studien ausgewertet. Zudem wurden aktuelle Berichte in Zeitungen und Zeitschriften ausgewertet.

Experteninterviews: Im Rahmen der Studie wurden fünf Experteninterviews mit Vertreterinnen und Vertretern der Rechenzentrumsbranche und anderen Expertinnen und Experten im Rechenzentrums-umfeld durchgeführt. Interviewt werden insbesondere Vertreterinnen und Vertreter von Unternehmen, die aktuell Großprojekte in Bayern verfolgen.

Modellierung: Am Borderstep Institut existiert seit mehr als 10 Jahren ein Strukturmodell der Rechenzentrumslandschaft in Deutschland und Europa, das vom Borderstep Institut entwickelt wurde und jährlich aktualisiert wird (Fichter & Hintemann, 2014; Hintemann, 2021; Hintemann, Fichter, & Stobbe, 2010; Hintemann, Hinterholzer, Montevecchi, & Stickler, 2020). In dem Modell sind die Rechenzentren in unterschiedlichen Größenklassen in ihrer Ausstattung mit verschiedenen Servertypen, Speichersystemen und Netzwerkinfrastrukturen beschrieben. Dabei werden auch die Altersstruktur der Server und die Energiebedarfe der verschiedenen Servertypen in unterschiedlichen Betriebszuständen berücksichtigt. Außerdem sind die Rechenzentrumsinfrastrukturen wie Klimatisierung, Stromversorgung, USV, etc. für unterschiedliche Größen- und Redundanzklassen modelliert. Input für das Modell liefern jeweils Daten zu den Verkäufen von Hardware, die von Marktforschungsunternehmen bezogen werden. Das Modell wurde auf das Land Bayern angepasst, so dass damit die Kapazitäten und Investitionen in Rechenzentren in Bayern berechnet werden konnten.